

Poincaré (1905) : la forme de l'action électromagnétique et la force de Lorentz

(Versus Lorentz, Abraham et Schwarzschild)

Par :

Michel Létourneau

Professeur de physique retraité

Du

Collège F.-X.-Garneau

Québec, Canada

Résumé

L'article de Poincaré *Sur la dynamique de l'électron* du 23 juillet 1905 contient plusieurs aspects dont le principe de moindre action qui y joue un rôle très important. La section 1 de l'article de Poincaré avait traité la force de Lorentz et la transformation des forces d'un système à l'autre. Poincaré a sans doute réalisé la nécessité de revenir sur ces points d'une façon plus approfondie pour s'assurer qu'ils étaient conformes au principe de relativité et c'est ce qu'il fait dans les sections 2 et 3 à la lumière du principe de moindre action. Nous faisons l'hypothèse que Poincaré a d'abord envisagé l'action invariante du début de la section 3 dont le lagrangien pouvait se rattacher à Lorentz et Abraham pour la ramener ensuite à la forme du début de la section 2 pour une raison bien précise dont nous rendrons compte. Cette invariance est l'élément manquant dans la recherche des origines pour le lagrangien choisi par Poincaré que nous retrouvons chez Bracco-Provost. Nous montrons que Poincaré a intégré dans un cadre plus vaste le monde physique d'Abraham avec son électron rigide en faisant une place à la quantité de mouvement électromagnétique que d'ailleurs Lorentz va adopter et que Poincaré évoque à la section 6 en relation avec le modèle de Langevin pour l'électron. Malgré quelques imprécisions de Poincaré dans ses références aux travaux de Lorentz de 1892 et 1903, nous montrons qu'il a pu prendre des éléments importants chez Lorentz. Nous pouvons aisément transformer le texte de 1903 en démonstration pour la force de Lorentz. Ceci étant dit, nous avons comparé les approches de « Lorentz », Poincaré et aussi de Schwarzschild (1903) qui présente une forme de l'action différente de celle de Poincaré et à partir de laquelle il obtient deux équations de Maxwell et la force de Lorentz. Nous montrons la grande unité derrière ces approches et nous pouvons facilement passer d'une forme à l'autre avec les équations de Maxwell et des variations de densité de charges et de vitesses à partir des déplacements virtuels communes à nos trois auteurs. De plus nous montrons que le lagrangien peut être construit à partir d'une expression de Lorentz et de l'action de la force de Lorentz. Cependant seul Poincaré a pu cimenter le tout avec le principe de relativité complétant ainsi les conjectures de la section 1 de son article.

Introduction

Dans un article précédent [14] portant sur le célèbre facteur « 4/3 » entre les masses obtenues pour l'électron au repos par Lorentz et Poincaré où nous avons utilisé les principaux résultats des section 2 et 3 de l'article de Poincaré, le principe de moindre action y jouait un rôle très important.

Notre propos était de revenir éventuellement et d'une façon plus approfondie sur la section 2 en particulier, celle dont l'objectif principal est d'obtenir la force de Lorentz en appliquant le principe de moindre action à un électron déformable. L'occasion nous en a été fournie en consultant la partie consacrée à l'analyse de cette section 2 de l'article de Poincaré dans le célèbre article de **Miller** [10] de même que la section portant sur **le choix du lagrangien** d'un article plus récent soit celui de **Bracco-Provost** [12] titré « *De l'électromagnétisme à la mécanique : Le rôle de l'action dans le Mémoire de Poincaré de 1905* ».

Poincaré [9a p. 136] avait écrit au **début de la section 2** :

« On sait comment Lorentz a déduit ses équations du principe de moindre action. Je reviendrai cependant sur la question ... , parce que je préfère la présenter sous une forme un peu différente qui me sera utile pour mon objet. »

Il présente ensuite sans justification la forme retenue pour l'**action électromagnétique** avec les symboles usuels (sauf **g**) de la façon suivante :

$$J = \int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} - \mathbf{g} \circ \mathbf{A} \right] ; \quad \mathbf{g} = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \rho \mathbf{u}$$

Bracco-Provost recherchent dans la section « *L'action électromagnétique du Mémoire : Origines* » (entre les pages 467 et 470) l'origine de l'expression retenue par Poincaré [12 p. 467]. Ils se penchent d'abord naturellement sur **Lorentz** chez qui ils ne trouvent pas la forme précédente (p. 468) tout en remarquant que Lorentz aborde les variations à travers **le principe de d'Alembert**.

Ils ne retrouvent d'avantage cette origine dans les travaux antérieurs de Poincaré. Ils constatent aussi une différence par rapport à Helmholtz. Enfin ils écrivent [12 p. 469] :

« On peut s'étonner enfin que Poincaré ne reprenne pas comme aujourd'hui l'action de Karl Schwarzschild... »

En relation avec ce travail de Schwarzschild [5a] qui date de 1903, nos auteurs mentionnent que l'on peut ainsi obtenir non seulement les équations de Maxwell mais

aussi la force de Lorentz. **Cet élément important sera approfondi plus loin.** Notons toutefois que **Miller** [10 p. 256] dit de l'approche de Schwarzschild :

« *However, this type of Lagrangian is not consonant with a research program whose goal is to construct an electron solely from the Lagrangian for the electromagnetic field.* »

Revenant à notre problématique, **Miller** [p. 257], mentionne seulement que Poincaré connaissait les termes d'énergies « cinétique » ($T = B^2 / 2\mu_0$) et « potentielle » ($U = \varepsilon_0 E^2 / 2$) de Lorentz mais qu'il préféra d'abord mettre le lagrangien sous la forme apparaissant au début de la section 2.

Finalement on peut aussi ajouter en complément le nom de **Logunov** [9b p. 27-28] qui constate la conformité (à un signe près) entre la forme retenue par Poincaré (pour l'action et non la fonction lagrangienne?) et la forme moderne pour l'interaction du champ électromagnétique avec des charges ponctuelles. Il note cependant que ce n'est plus la forme retenue aujourd'hui pour appliquer le principe de moindre action. Logunov se réfère sans doute ici à la forme de Schwarzschild. Voir page 36.

Je crois que Bracco-Provost et Miller abordent le problème soulevé de la mauvaise façon. Il est important de bien situer la place des sections 2 et 3 au début de l'article de Poincaré. A la section 1 Poincaré avait obtenu une expression pour la **transformation des forces** d'un système à l'autre. Cependant il avait dû assumer la validité de l'expression de la **force de Lorentz** dans l'autre système. C'est pourquoi **il doit maintenant retrouver ses expressions à partir d'une approche satisfaisant invariance relativiste**, laquelle apparaît seulement à la section 3. L'article n'a pas été cogité dans l'ordre tel qu'il se présente maintenant à nous. Nous en trouvons un indice à la **section 2** où Poincaré interrompt le cours de son développement pour établir le résultat suivant :

$$J = \int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} - \mathbf{g} \circ \mathbf{A} \right] = \int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right]$$

La dernière forme est celle que nous retrouvons au début de la **section 3** et pour laquelle Poincaré prend grand soin de vérifier à l'aide de la transformation des champs et du jacobien associé aux transformations de Lorentz qu'elle fait en sorte que l'action électromagnétique prenne une forme invariante. Nous soupçonnons très fortement que ce choix, qui va accompagner l'article jusqu'en section 8, a été conditionné aussi au départ par deux autres éléments.

Premièrement en pensant à **Lorentz**, ses apports ici se retrouvent dans des travaux de 1892 [2] et 1903 [6]. Le premier et le plus long des deux, porte sur la théorie de Maxwell

dans lequel le **principe de d'Alembert** est appliqué et sur lequel nous nous arrêterons dans une section suivante en conjonction avec le deuxième qui est plus qu'une mise à jour puisque Lorentz considère maintenant que **la forme de l'électron peut varier**, important point **non mentionné** par **Miller** [10 p. 255-256]. Dans cet article, Lorentz se réfère à l'article d'**Abraham** de 1903 et son nom y apparaît dans les sections 4, 10 et 11, la dernière section se référant à **la quantité de mouvement électromagnétique**.

A la fin de la section 7, le **principe de moindre action** (d'Hamilton) apparaît sous la forme suivante avec le **signe conventionnel** :

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} \{(T + T_1) - (U + U_1)\} dt = 0$$

Dans cette expression on peut comme le suggère Lorentz mettre $T_1 = 0$ s'il n'y a pas de « vraie masse », ce qui serait en accord avec la **vision électromagnétique**. Lorentz a de plus considéré que les forces en sus des forces électromagnétiques dérivent d'un potentiel U_1 . En reprenant en conséquence des expressions antérieures de Lorentz, **le travail virtuel des forces** qui s'exercent sur l'électron devient alors **nul** :

$$\delta W = \int \rho(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \circ \delta \mathbf{s} d\tau - \delta U_1 = 0$$

Nous aurons alors :

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} -U_1 dt = \delta \int_{t_1}^{t_2} (U - T) dt = - \int_{t_1}^{t_2} \rho(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \circ \delta \mathbf{s} d\tau dt = \delta \int_{t_1}^{t_2} \left[\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right] d\tau dt$$

On reconnaît dans l'encadré des éléments associés aux sections 2 et 3 de l'article de Poincaré. Notons cependant que Lorentz n'a pas contrairement à Abraham nommément identifié le lagrangien électromagnétique. Lorentz a de plus abandonné les termes d'énergies potentielle (U) et cinétique (T) de 1892 mais a conservé son ancienne notation.

Ensuite Poincaré pouvait aussi se référer à la forme que prend le lagrangien chez **Abraham** lui ouvrant ainsi potentiellement tout un monde physique cohérent. En effet nous retrouvons chez ce dernier **à un signe près** :

$$L_{EM} = \int d\tau \left[\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right]$$

On peut penser que dès le départ Poincaré a en tête **la physique de l'électron**.

Le nom d'**Abraham** n'est pas mentionné par **Bracco-Provost** dans la section déjà citée sauf dans une note du bas de la page 468 non pertinente ici. A part cela Abraham est

mentionné en page 464 en relation avec l'importance de l'action, en page 479 en relation avec les modèles d'électron et d'une expression utilisée par Poincaré dans sa section 6 mais sans faire de rapprochement avec le choix du lagrangien. Le nom apparaît aussi en page 482 en relation avec le mouvement quasi stationnaire.

Chez **Miller** le nom d'**Abraham** n'apparaît que dans le contexte suivant [10 p. 259] :

« The usefulness of the Lagrangian formulation had been demonstrated by Abraham, but its full meaning... was first uncovered by Poincaré... »

C'est l'unique référence à Abraham de toute son analyse de la section 2 de l'article de Poincaré.

Reprenant notre fil, en **appliquant une des équations de Maxwell** à la forme retenue par Lorentz pour l'action électromagnétique, soit en allant en sens inverse de celui suivi par Poincaré, nous verrons que nous obtenons la **forme** du début de la **section 2**. Cette dernière forme est en fait une « passage obligé » pour Poincaré qui veut, avant de s'attaquer à **la force de Lorentz**, avoir obtenu deux équations de Maxwell, point laissé de côté par **Lorentz** en **1903**. Notre hypothèse sur l'antériorité de la forme apparaissant à la section 3, l'étude de la section 6 de l'article de Poincaré nous la confirmera.

Nous nous attarderons ensuite à faire une comparaison détaillée des approches de « Lorentz », Poincaré et Schwarzschild face à l'obtention de la force de Lorentz.

A – Les mondes électromagnétiques d'Abraham et de Poincaré

La pensée d'**Abraham** en relation avec la physique de l'électron s'est complétée progressivement à travers trois articles s'échelonnant de 1902 à 1903. Nous retrouvons au départ dans le dernier [4] et le plus développé des articles les **4 équations de Maxwell** avec que leurs formes correspondantes exprimées à l'aide des potentiels scalaire et vectoriel de même que l'expression de **la force de Lorentz**. Nous intéresserons ici au contenu des **sections 6 et 7**.

Ceci étant dit, Abraham considère que **l'électron** a une **forme immuable** avec des « **charges colées** à son volume ». On constate qu'Abraham obtient des résultats généraux et d'autres que nous rattacherons à son modèle. Pour nous y retrouver donnons d'abord des expressions provenant de **Lorentz** et de **Poincaré** :

A partir des relations de **Lorentz** et **Poincaré** avec la **direction du mouvement** en x et en considérant que l'électron soit au repos dans le système K' , nous avons :

$$B'_x = 0 ; B'_y = 0 ; B'_z = 0 \Rightarrow B_x = 0 ; B_y = -\frac{v}{c^2} E_z ; B_z = \frac{v}{c^2} E_y$$

Nous avons également pour les potentiels :

$$A'_x = 0 ; A'_y = 0 ; A'_z = 0 \Rightarrow A_x = \frac{v}{c^2} \varphi ; A_y = 0 ; A_z = 0 ; \varphi = l \gamma \varphi'$$

On peut ajouter :

$$\rho = l^3 \gamma \rho' ; d\tau = \frac{1}{l^3 \gamma} d\tau' \Rightarrow \rho d\tau = \rho' d\tau' \quad (\text{invariance de la charge})$$

Toutes les **relations précédentes** posées par **Abraham** avec $l = 1$ sont donc **correctes** d'un point de vue relativiste **pour un état stationnaire**.

Maintenant Abraham adapte une relation générale au cas particulier correspondant à son **électron de forme invariable** avec les **charges « collées »** à son volume :

$$\mathbf{E} = -\text{grad } \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} ; \quad \frac{\partial}{\partial t} = -v \frac{\partial}{\partial x} \Rightarrow E_x = -(1 - \beta^2) \frac{\partial \varphi}{\partial x} ; E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y} ; E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}$$

En prenant la convention de signe adoptée par Poincaré, Abraham introduit le **lagrangien électromagnétique** de la façon suivante :

$$L_{EM} = \int d\tau \left[\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right] = \text{Energie électrique} - \text{Energie magnétique}$$

Considérant les relations données précédemment, le lagrangien électromagnétique prendra la forme suivante en tenant compte de $1/c^2 = \varepsilon_0 \mu_0$:

$$L_{EM} = \int d\tau \frac{\varepsilon_0}{2} \left[E_x^2 + \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) (E_y^2 + E_z^2) \right] = - \int d\tau \frac{\varepsilon_0}{2} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \left[E_x \frac{\partial \varphi}{\partial x} + E_y \frac{\partial \varphi}{\partial y} + E_z \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right]$$

En intégrant par parties, nous obtenons :

$$\text{div } \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \Rightarrow L_{EM} = \int d\tau \frac{\varepsilon_0}{2} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) [\varphi \text{div } \mathbf{E}] = \int d\tau \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \frac{\rho \varphi}{2}$$

Abraham obtient finalement :

$$\rho = \gamma \rho' ; \varphi = \gamma \varphi' ; L_{EM} = \int d\tau \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \frac{\rho \varphi}{2} = \frac{1}{\gamma} \int \frac{d\tau' \rho' \varphi'}{2} \Rightarrow L_{EM} = \frac{U'_{e.s.}}{\gamma}$$

Maintenant Abraham a aussi introduit la **quantité de mouvement électromagnétique** associée à l'électron :

$$P_{EM} = \int \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B} d\tau$$

Pour relier cette quantité au lagrangien électromagnétique, Abraham procède de la façon suivante :

$$-\frac{dL_{EM}}{dv} = \int d\tau \varepsilon_0 \left(E_y \frac{v}{c^2} E_y + E_z \frac{v}{c^2} E_z \right) - \int d\tau \varepsilon_0 \left[E_x \frac{dE_x}{dv} + (1 - \beta^2) \left(E_y \frac{dE_y}{dv} + E_z \frac{dE_z}{dv} \right) \right]$$

Nous avons pour le premier terme :

$$p_{EMx} = \int d\tau \varepsilon_0 (E_y B_z - E_z B_y)$$

Pour le deuxième :

$$-\int d\tau \varepsilon_0 \left[E_x \frac{dE_x}{dv} + (1 - \beta^2) \left(E_y \frac{dE_y}{dv} + E_z \frac{dE_z}{dv} \right) \right] = \int d\tau \varepsilon_0 (1 - \beta^2) \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{dE_x}{dv} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \frac{dE_y}{dv} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \frac{dE_z}{dv} \right]$$

En intégrant par parties :

$$\begin{aligned} \int d\tau \varepsilon_0 (1 - \beta^2) \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{dE_x}{dv} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \frac{dE_y}{dv} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \frac{dE_z}{dv} \right] &= - \int d\tau \varepsilon_0 (1 - \beta^2) \varphi \frac{d}{dv} \operatorname{div} \mathbf{E} \\ &= - \int d\tau (1 - \beta^2) \varphi \frac{d\rho}{dv} \end{aligned}$$

En considérant les charges collées à l'électron indéformable comme le pense **Abraham**, nous avons avant toute considération de symétrie :

$$\frac{d\rho}{dv} = 0 \Rightarrow \boxed{p_{EMx} = -\frac{dL_{EM}}{dv}} \quad (\text{symétrie autour de l'axe } x) \Rightarrow p_{EM} = -\frac{dL_{EM}}{dv}$$

De façon générale, on ne s'attend pas à retrouver la quantité de mouvement électromagnétique si la condition précédente n'est pas satisfaite. Mais la méthode d'Abraham est-elle mathématiquement adéquate dans ce dernier cas ?

On peut la mettre à l'épreuve dans le cas suivant. **Lorentz** [7] en 1904 a considéré un électron sphérique de rayon b dans le système K' et portant une charge Q répartie uniformément sur sa surface. Il a évalué la quantité de mouvement électromagnétique de cet électron. Il obtient avec $l = 1$:

$$p_{EM} = \left(\frac{4}{3} \frac{a}{c^2} \right) \gamma v \quad ; \quad a = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0} \quad ; \quad U'_{e.s.} = \frac{a}{b}$$

D'autre part en adaptant comme **Poincaré** l'expression d'Abraham pour le lagrangien de cet électron, nous obtenons mathématiquement :

$$L_{EM} = \frac{a/b}{\gamma} \quad ; \quad -\frac{dL_{EM}}{dv} = \left(\frac{a/b}{c^2} \right) \gamma v$$

Évaluons le deuxième terme d'Abraham :

$$\frac{d\rho'}{dv} = 0 ; \quad \frac{d\rho}{dv} = \frac{d(\gamma \rho')}{dv} = \rho' \frac{d\gamma}{dv} = \rho' \gamma^3 \frac{v}{c^2}$$

Nous aurons donc :

$$- \int d\tau (1 - \beta^2) \varphi \frac{d\rho}{dv} = - \int \left[\frac{1}{\gamma} d\tau' \right] (1 - \beta^2) (\gamma \varphi') \rho' \gamma^3 \frac{v}{c^2} = -\gamma \frac{v}{c^2} \int d\tau' \rho' \varphi'$$

Et finalement :

$$- \frac{dL_{EM}}{dv} = \left(\frac{4}{3} \frac{a/b}{c^2} \right) \gamma v - \left(2 \frac{a/b}{c^2} \right) \gamma v \neq \left(\frac{a/b}{c^2} \right) \gamma v$$

Mathématiquement nous avons une inconsistance et de plus, le résultat négatif est absurde. Nous devons conclure que **la méthode suivie par Abraham est généralement inadéquate en dehors du cas considéré par celui-ci**. Nous pensons ici en premier lieu à un **électron déformable**. Dans un tel cas, les relations suivantes ne seraient pas valables même dans un cas quasi stationnaire :

$$\frac{\partial}{\partial t} = -v \frac{\partial}{\partial x} \Rightarrow E_x = -(1 - \beta^2) \frac{\partial \varphi}{\partial x} ; E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y} ; E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}$$

D'autre part la relation reliant le lagrangien et l'énergie électrostatique dans le système de l'électron qui a été obtenue par Abraham avec les relations précédentes devra être obtenue d'une autre façon par Poincaré pour pouvoir être appliquée dans le cas quasi stationnaire.

Maintenant pour pouvoir évaluer l'énergie électrostatique dans le système de l'électron (notre système K'), **Abraham** considère entre autres une charge distribuée sur le volume d'une coquille extrêmement fine délimitée par deux ellipsoïdes de révolution similaires et homocentriques ayant pour grand-axe x' .

Ensuite il note que les champs électrique et magnétique sont nuls dans la cavité impliquée. L'énergie d'une telle distribution doit donc être égale à celle du conducteur correspondant. Abraham applique la formule classique suivante faisant appel à la charge de l'électron et à la capacité d'un conducteur (ici en forme d'ellipsoïde de révolution) :

$$U'_{e.s.} = \frac{Q^2}{2C}$$

Ensuite il se réfère à une expression pour la capacité tirée d'un texte de Maxwell lorsque l'ellipsoïde est étiré dans le système K' en raison de la contraction de Lorentz puisque Abraham le considère sphérique dans le système K . Il existe aussi une expression pour

le cas où l'ellipsoïde est aplati, les deux expressions donnant la même valeur lorsque les ellipsoïdes se ramènent à une sphère dans le système K' , ce qui correspond à l'électron de Lorentz.

Poincaré

Au début de la section 6 consacrée à la contraction de l'électron Poincaré [9a p. 153-154] définit le **lagrangien électromagnétique** (l'action par unité de temps) de la façon suivante :

$$L_{EM} = \text{Energie électrique} - \text{Energie magnétique} = \int \varepsilon_0 \frac{E^2}{2} d\tau - \int \frac{B^2}{2\mu_0} d\tau$$

Cette expression (avec le signe inversé) correspond à celle d'Abraham. Maintenant Poincaré [9a p. 155] se réfère explicitement Abraham pour l'expression pour le lagrangien électromagnétique, mais il n'est pas suffisamment explicite. L'article cité [3] nous montre que l'expression d'Abraham qu'il utilise est celle associée à la coquille sphérique précédemment évoquée. A la section 8 [9a p. 165] Poincaré compare d'ailleurs l'**électron** à une **capacité creuse**. Explicitons les étapes à partir d'une expression pour la capacité que nous tirons d'une autre source [1]:

En considérant dans K' la solution avec une déformation de la sphère chargée telle que le demi-grand axe H soit placé le long de l'axe de révolution x' avec un demi-petit axe h :

$$U'_{e.s.} = \frac{Q^2}{2C} = \frac{a}{H2e} \text{Ln} \left[\frac{1+e}{1-e} \right] ; \quad a = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0} ; \quad e^2 = 1 - \frac{h^2}{H^2}$$

A partir de l'expression obtenue par Poincaré par la transformation des champs [9a p. 154], nous avons avec confirmation de l'expression d'Abraham pour $l = 1$:

$$\boxed{L_{EM} = l \frac{L'_{EM}}{\gamma} = l \frac{U'_{e.s.}}{\gamma}} \Rightarrow L_{EM} = \frac{l}{\gamma} \frac{a}{H2e} \text{Ln} \left[\frac{1+e}{1-e} \right]$$

Poincaré profite de l'occasion pour faire ici un **lien** avec la forme prise par l'**action** au début de la **section 3**. A partir de la transformation de Lorentz inverse, nous avons :

$$dt = \frac{1}{l} \gamma \left(dt' + dx' \frac{v}{c^2} \right) ; \quad dx' = 0 \Rightarrow dt = \frac{\gamma}{l} dt' ; \quad L_{EM} dt = L'_{EM} dt'$$

Nous avons ici au passage l'expression pour la dilatation du temps avec $l = 1$.

Maintenant Poincaré en se basant sur les transformations de Lorentz donne pour les axes des ellipsoïdes de révolution dans les deux systèmes associés à l'électron :

$$(r, r\theta, r\theta) \text{ (dans } K) ; (l\gamma r, lr\theta, lr\theta) \text{ (dans } K') \Rightarrow l\gamma r = H ; lr\theta = h ; e^2 = 1 - \frac{\theta^2}{\gamma^2}$$

Ce qui nous donne une expression valable pour tout l :

$$L_{EM} = \frac{1}{\gamma^2} \frac{a}{2re} \text{Ln} \left[\frac{1+e}{1-e} \right] \cong \frac{a}{\gamma^2 r} \left[1 + \frac{e^2}{3} + \frac{e^4}{5} + \dots \right] ; e < 1$$

Pour l'électron sphérique d'**Abraham**, nous obtenons :

$$\theta = 1 ; l = 1 ; e = \beta \Rightarrow L_{EM} = \frac{a}{2r} \frac{(1-\beta^2)}{\beta} \text{Ln} \left[\frac{1+\beta}{1-\beta} \right]$$

Ceci correspond aux unités près à l'expression d'Abraham à laquelle Poincaré se réfère.

Maintenant Poincaré s'intéresse à un **électron relativiste** comme celui de **Lorentz** [7] et ou encore de **Langevin** [8] (de volume constant dans K), tous deux sphériques dans K' . Il va mettre cet électron à l'**équilibre** sous les formes suivantes :

$$(l\gamma r, lr\theta, lr\theta) = (b, b, b) \text{ (dans } K') ; r = b\theta^m ; \theta = \gamma \text{ (dans } K)$$

Ce qui nous donne pour nos deux cas :

$$\text{Lorentz : } r = \frac{b}{\gamma} \text{ (} m = -1 ; l = 1) ; \text{ Langevin : } r^3 \theta^2 = b^3 \text{ (} m = -2/3 ; l = \gamma^{-1/3})$$

Poincaré en adaptant judicieusement l'expression d'Abraham, analyse un électron soumis à une liaison et parvient aux mêmes résultats que ceux que nous aurions à partir de notre expression pour L_{EM} . Ce modèle nous ramène à l'électron de **Langevin** avec une quantité de mouvement correspondant à la **quantité de mouvement électromagnétique** avec cependant $l \neq 1$. Remarquons que dans ce dernier cas, l'approche d'Abraham nous fournit accidentellement le bon résultat avec :

$$\rho = l^3 \gamma \rho' ; l = \gamma^{-1/3} \Rightarrow \rho = \rho' ; \frac{d\rho}{dv} = \frac{d\rho'}{dv} = 0$$

On s'attend donc à une relation étroite entre les mondes d'Abraham et de Poincaré. Dans un article précédent [14] nous avons explicité cette relation. Si on suppose que l'électron ne change pas de forme quand il passe d'une vitesse v à une vitesse $v + dv$. Le calcul vérifie cette assertion. Nous sommes partis de l'expression de **Lorentz** [7] pour la **quantité de mouvement électromagnétique** associée à un **électron** sphérique dans le système K' :

$$P_{EM} = \left[\frac{4(a/b)}{3c^2} \right] l\gamma v$$

Nous aurons donc pour cet électron si $l = 1$:

$$m_0 = \frac{4(a/b)}{3c^2}$$

Maintenant notre lagrangien peut être approximé avec l'expression suivante :

$$L_{EM} \cong \frac{a}{\gamma^2 r} \left[\frac{4}{3} - \frac{\theta^2}{3\gamma^2} \right] ; e \ll 1$$

Ceci nous donne :

$$L_{EM} = \frac{a}{r} \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \left(\frac{4}{3} - \frac{\theta^2}{3\gamma^2} \right) ; \quad \frac{\partial L_{EM}}{\partial v} = \frac{a}{r} \left[-2 \frac{v}{c^2} \left(\frac{4}{3} - \frac{\theta^2}{3\gamma^2} \right) + \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \frac{2v}{3c^2} \theta^2 \right]$$

$$r = b\theta^m ; \quad \theta = \gamma \Rightarrow \frac{\partial L_{EM}}{\partial v} = -\frac{4}{3} \left(\frac{a/b}{c^2} \right) \gamma^{-m} v$$

Mettant maintenant l comme pour le modèle de Langevin sous la forme :

$$\theta = \gamma \Rightarrow l\gamma r = l\gamma(b\gamma^m) = b ; \quad l = \gamma^s ; \quad s + m + 1 = 0$$

Nous retrouvons alors l'expression de Lorentz :

$$s + m + 1 = 0 \Rightarrow \gamma^{-m} = \gamma^s \gamma = l\gamma ; \quad \left(\frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x} \right)_{Av.} = -P_{EM}(l \text{ ou } m)$$

Il est très clair à la section 7 de son article que Poincaré calcule la quantité de mouvement de l'électron en général de la façon suivante :

$$P = -\frac{dL_{EM}}{dv} \quad (\text{avec } \theta = \gamma)$$

Nous aurons donc dans ce cas pour l'électron de Lorentz :

$$l = 1 ; \quad r = \frac{b}{\gamma} ; \quad P = -\frac{d}{dv} \left(\frac{a/b}{\gamma} \right) = \left[\frac{(a/b)}{c^2} \right] \gamma v \Rightarrow m_0 = \frac{(a/b)}{c^2}$$

Cette valeur de masse diffère de celle obtenue par Lorentz par le facteur « 4 / 3 ». C'était le thème central de notre article [14].

Si nous développons l'expression pour la quantité de mouvement, nous aurons :

$$P = - \left[\left(\frac{\partial L_{EM}}{\partial v} \right)_{Av.} + \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \frac{dr}{dv} + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dv} \right] \quad (\text{pour un électron déformable})$$

A la fin de la section 6 Poincaré avait introduit un **potentiel spécial** F proportionnel au volume de l'élection auquel il a associé une **pression** qui s'exerce à la surface de

l'électron et qui détermine les conditions d'équilibre de l'électron. Il a pu de cette sorte retrouver l'électron de Lorentz ($l = 1$). Dans notre article nous avons trouvé une forme générale pour ce potentiel applicable donc au modèle de Langevin laissé en plan par Poincaré. Nous aurons pour ce potentiel et les conditions d'équilibre de Poincaré :

$$F = K_0 l^4 r^3 \theta^2 = \left(\frac{3}{4\pi} K_0 l^4 \right) \frac{4\pi}{3} r^3 \theta^2 ; \quad K_0 = \frac{a}{3b^4} ; \quad -\frac{\partial F}{\partial \theta} = \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} ; \quad -\frac{\partial F}{\partial r} = \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \Rightarrow \theta = \gamma$$

Nous aurons à l'équilibre un électron sphérique dans le système K' . La **pression de Poincaré** γ correspond alors en grandeur à la **pression électrostatique** à la surface de l'électron :

$$\varepsilon_0 \frac{E'^2}{2} = \frac{\varepsilon_0}{2} \left[\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 b^2} \right]^2 = \frac{a}{4\pi b^4} ; \quad P' = P_0 = \frac{3}{4\pi} K_0 = \frac{3}{4\pi} \left[\frac{a}{3b^4} \right] \Rightarrow \boxed{P' = \varepsilon_0 \frac{E'^2}{2}}$$

Nous aurons dans le système K pour la « **pression électromagnétique** » :

$$P = l^4 P' ; \quad \varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} = l^4 \frac{E'^2}{2} \Rightarrow \boxed{P = \varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0}}$$

Ces pressions résultent de la **force de Lorentz** à l'intérieur de l'électron. Dans l'article [14, p. 26-27], nous avons démontré la généralité de la transformation des pressions présentée ici à partir de la relation générale obtenue par Poincaré pour la transformation des forces à la **section 3** :

$$\mathbf{f} \circ \delta \mathbf{s} = l^4 \mathbf{f}' \circ \delta \mathbf{s}'$$

Cette section est précisément celle où il démontre l'**invariance de l'action électromagnétique** sous la forme qui est fort probablement celle envisagée par Poincaré en premier.

Maintenant le travail fait par la pression de Poincaré sera obtenu à partir de :

$$dW_{Poincaré} = -\frac{\partial F}{\partial \theta} d\theta - \frac{\partial F}{\partial r} dr = \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} dr$$

En faisant le lien avec une relation précédente :

$$\boxed{P = P_{EM} - \frac{dW_{Poincaré}}{dv}}$$

En développant nous avons obtenu [14 p. 43] :

$$\boxed{P = P_{EM} + \left(\frac{a/b}{c^2} \right) l [m + 2/3] \gamma v}$$

Pour l'électron de **Langevin**, la quantité de mouvement doit correspondre à la quantité de mouvement électromagnétique :

$$m = -2/3 \Rightarrow P = P_{EM}$$

Dans ce cas, le volume de l'électron étant constant, le **travail** fait par la pression de Poincaré est **nul**.

Pour l'électron de **Lorentz**, la pression de Poincaré accomplira un **travail positif** lorsque la vitesse de l'électron augmente et nous aurons :

$$l = 1 ; m = -1 \Rightarrow P = P_{EM} - \frac{1}{3} \left(\frac{a/b}{c^2} \right) \gamma v \Rightarrow m_0 = \frac{4}{3} \left(\frac{a/b}{c^2} \right) - \frac{1}{3} \left(\frac{a/b}{c^2} \right) = \frac{a/b}{c^2}$$

Nous pouvons aussi mentionner un point sur lequel Poincaré n'est pas revenu après une présentation dans la section 6, il s'agit du thème de l'énergie :

$$E = L_{EM} + vP$$

A partir de cette relation, nous aurons :

$$\frac{dL_{EM}}{dv} = -P ; \frac{dE}{dv} = -P + P + v \frac{dP}{dv} \Rightarrow \frac{1}{v} \frac{dE}{dv} = \frac{dP}{dv} \equiv m_{\parallel} \text{ (masse longitudinale)}$$

Si nous prenons l'électron de Langevin, nous retrouvons l'**énergie électromagnétique** :

$$P = P_{EM} \Rightarrow E = L_{EM} + vP_{EM} = \varepsilon_{EM}$$

Cette dernière relation avait été posée par **Abraham**.

Avec l'électron de Lorentz nous aurons :

$$E = \frac{(a/b)}{\gamma} + v \left[\frac{(a/b)}{c^2} \gamma v \right] = \frac{(a/b)}{\gamma} \left\{ 1 + \frac{v^2}{c^2} \gamma^2 \right\} = \gamma a/b = \gamma m_0 c^2$$

Nous retrouvons l'expression bien connue pour l'**énergie**.

J'espère que le lecteur est déjà convaincu du **lien étroit entre** les mondes d'**Abraham et de Poincaré**. Complétons notre pensée par les considérations qui suivent. D'abord pour ce qui est de **la force de Lorentz**, Abraham l'a assumée au départ pour son électron rigide. Ensuite parmi les résultats importants tirés des sections 2 et 4, nous avons :

$$\int \rho(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) d\tau = - \int \frac{\partial}{\partial t} (\varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}) d\tau = - \frac{d\mathbf{P}_{EM}}{dt}$$

$$\mathbf{F} = - \int \rho(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) d\tau = \frac{d\mathbf{P}_{EM}}{dt}$$

Dans les expressions précédentes, on se réfère à la **force de Lorentz** à l'intérieur de l'électron et à la **force extérieure F** exercée sur l'électron. Abraham relie ces relations à celles que nous avons présentées précédemment en relation avec le lagrangien, tirées elles des sections 6 et 7, par la relation (23) de la section 10 que nous présentons ici en une dimension avec la symétrie habituelle pour $L_{EM}(v)$ avant de procéder à une intégration par parties :

$$\int dt \left[F \delta x - \frac{dL_{EM}}{dv} \delta v \right] = 0 ; \quad F = \frac{dp_{EM}}{dt} ; \quad \frac{d(\delta x)}{dt} = \delta v \quad \Rightarrow \quad p_{EM} = -\frac{dL_{EM}}{dv}$$

Abraham se réfère ici pour un **mouvement quasi stationnaire** au principe d'Hamilton alors que Poincaré se réfèrera plutôt au principe de moindre action.

Nous avons vu que **le dernier résultat ne peut généralement être valide**. Cependant nous avons montré par plusieurs des relations précédentes que le monde électromagnétique de **Poincaré** qui, même s'il considère un **électron déformable** différent de celui rigide d'Abraham, laisse une place à la quantité de mouvement électromagnétique. Aussi Poincaré a su détecter chez Abraham une expression pour le lagrangien électromagnétique qu'il a pu appliquer à l'électron de Langevin et qu'il va réutiliser [9a p. 157] juste après pour établir la forme de son potentiel spécial permettant l'existence de l'électron de Lorentz et aussi dans les sections 7 et 8. Ajoutons finalement que les seules **références** explicitées que nous retrouvons dans l'article de Poincaré sont celles associées aux noms de **Lorentz** et d'**Abraham**.

B -Les principes de d'Alembert et de moindre action chez Lorentz

Poincaré pouvait également puiser du côté de Lorentz pour deux importantes contributions en **1892** [2] et **1903** [6]. Même si la pensée de **Lorentz** subit une importante évolution entre ces deux travaux, le premier ouvrage **La Théorie électromagnétique de Maxwell...** reste important à quelques titres. Mentionnons d'abord que Lorentz est cité par **Schwarzschild** [5] en relation avec ce seul ouvrage dans son article de 1903. Ensuite nous pourrons avec son aide transformer en « démonstration » de la force de Lorentz une partie de son travail de 1903, sans compter une référence que nous retrouvons chez Miller ainsi que d'autres éléments.

Nous avons fait le tri des éléments importants pour notre propos. Le travail s'est avéré plus difficile pour le premier ouvrage où l'exposé de Lorentz n'est pas linéaire, ce qui explique la numérotation par « sauts » des équations que nous rencontrons ci-après, et est aussi peu synthétique.

Dans son ouvrage **La Théorie électromagnétique de Maxwell...** de 1892 auquel nous nous référons dans la numérotation d'équations qui suit, **Lorentz** admet à la **base** :

$$\boxed{\operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad [51]} ; \quad \boxed{\operatorname{div} \mathbf{B} = 0 \quad [8]} ; \quad \mathbf{B} = \operatorname{rot} \mathbf{A} \Rightarrow \operatorname{div} \mathbf{A} = 0 \quad [14]$$

Remarquons que les relations précédentes sont précisément celles auxquelles **Poincaré** assujettit l'action électromagnétique au début de sa section 2 [9a p. 137].

Tout comme Maxwell, Lorentz suppose que les **densités de courants** ont une **structure solénoïdale**. Dans ce cas, nous avons :

$$\operatorname{div} \rho \mathbf{u} = 0 \quad [4] ; \quad \mu_0 \rho \mathbf{u} = \operatorname{rot} \mathbf{B} \quad [10] \quad (\text{théorème d'Ampère})$$

Si maintenant nous tenons compte de la **densité de courant de déplacement** introduite par Maxwell, nous aurons en tenant compte de la notation (\mathbf{g}) de Logunov [9b p. 27] :

$$\boxed{\mathbf{g} = \rho \mathbf{u} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad [52]}$$

Lorentz dans son hypothèse (c) [2 p. 435] suppose que chaque particule chargée est un **corps rigide**, où en chaque point la **densité de charge** ρ est **constante**. Il suppose de plus que cette densité est une **fonction continue** décroissant jusqu'à **zéro** à en **surface** de la particule chargée [2 p. 443].

Nous aurons alors :

$$\boxed{\operatorname{div} \mathbf{u} = 0 \quad [53] \Rightarrow \operatorname{div} \mathbf{g} = 0} ; \quad \operatorname{div} \mathbf{g} = \mathbf{u} \circ \operatorname{grad} (\rho) + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\rho}{\varepsilon_0} \right) = \boxed{\mathbf{u} \circ \operatorname{grad} (\rho) + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0}$$

Lorentz affirme que le membre de gauche de la dernière équation à droite correspond alors à la variation par unité de temps de la densité de charge en un point précis de la particule chargée qui est ici considérée comme nulle [2 p. 436]. La **nouvelle densité de courant** est donc encore **solénoïdale**. Lorentz en conclue que la relation suivante sera valable :

$$\boxed{\frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu_0 \rho \mathbf{u} = \operatorname{rot} \mathbf{B} \quad [54]} \quad (\text{théorème d'Ampère généralisé})$$

Cette équation de Maxwell est la première que **Poincaré** obtient à partir de l'application du principe de moindre action à la section 2 de son article [9a p. 138].

Lorentz applique le **principe de l'Alembert** pour obtenir la dernière équation de Maxwell et la force de Lorentz.

Il se réfère à l'« **énergie cinétique** » :

$$\boxed{T = \int \frac{\mathbf{B} \circ \mathbf{B}}{2\mu_0} d\tau} \quad [12] \Rightarrow \delta T = \int \frac{\text{rot} \mathbf{A} \circ \delta \mathbf{B}}{\mu_0} d\tau = \int \frac{\mathbf{A} \circ \text{rot} \delta \mathbf{B}}{\mu_0} d\tau \Rightarrow \boxed{\delta T = \int \mathbf{A} \circ \delta \mathbf{g} d\tau} \quad [15]$$

On a utilisé ici la même propriété mathématique que nous retrouvons à la section 2 de l'article de **Poincaré** (voir page 21). La dernière relation présentée dans la première partie du texte de Lorentz reste valable après avoir introduit le courant de déplacement.

Lorentz donne aussi l'« **énergie potentielle** » :

$$\boxed{\int \varepsilon_0 \frac{\mathbf{E} \circ \mathbf{E}}{2} d\tau} \quad [p. 408 et 434]$$

La variation de cette énergie potentielle donnera lieu à **une force** donnée par :

$$-\int \varepsilon_0 \mathbf{E} \circ \delta \mathbf{E} d\tau = -\int \varepsilon_0 (E_x \delta E_x + E_y \delta E_y + E_z \delta E_z) d\tau \quad [2 p. 439]$$

Cette force peut s'ajouter à une **force extérieure** \mathbf{f} (par unité de volume) de sorte que le **travail virtuel** puisse prendre la forme générale suivante :

$$\boxed{\delta W = \int [(f_x \delta s_x - \varepsilon_0 E_x \delta E_x) + (f_y \delta s_y - \varepsilon_0 E_y \delta E_y) + (f_z \delta s_z - \varepsilon_0 E_z \delta E_z)] d\tau} \quad [2 p. 440 et 441]$$

Maintenant introduisons la définition suivante :

$$\boxed{\delta' T = \int [A_x(\rho \delta x + \varepsilon_0 \delta E_x) + A_y(\rho \delta y + \varepsilon_0 \delta E_y) + A_z(\rho \delta z + \varepsilon_0 \delta E_z)] d\tau} \quad [56]$$

Supposons maintenant que nous puissions avec Lorentz mettre **le principe de d'Alembert** sous la forme suivante :

$$\boxed{\delta W = \frac{d(\delta' T)}{dt} - \delta T} \quad [3]$$

Lorentz (pages 369 et 370) se base ici sur l'analogie mécanique classique que voici :

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \circ \delta \mathbf{s} &= m \frac{d\mathbf{u}}{dt} \circ \delta \mathbf{s} = \left[m \frac{d\mathbf{u}}{dt} \circ \delta \mathbf{s} + m \mathbf{u} \circ \frac{d(\delta \mathbf{s})}{dt} \right] - m \mathbf{u} \circ \frac{d(\delta \mathbf{s})}{dt} = \frac{d}{dt} (m \mathbf{u} \circ \delta \mathbf{s}) - m \mathbf{u} \circ \delta \mathbf{u} \\ &= \frac{d}{dt} (m \mathbf{u} \circ \delta \mathbf{s}) - \delta \left(\frac{m u^2}{2} \right) \end{aligned}$$

Cette analogie ne peut être parfaite. En essayant d'y voir plus clair, anticipons sur notre exposé (voir Annexe 3) : en 1903 Lorentz montre de façon générale, que la particule chargée soit rigide ou non, que nous avons :

$$\boxed{\delta \mathbf{g} = \frac{\partial}{\partial t} (\varepsilon_0 \delta \mathbf{E} + \rho \delta \mathbf{s}) + \text{rot} (\rho \delta \mathbf{s} \times \mathbf{u}) \Rightarrow \int \mathbf{A} \circ \frac{\partial}{\partial t} (\rho \delta \mathbf{s} + \varepsilon_0 \delta \mathbf{E}) d\tau - \int \mathbf{A} \circ \delta \mathbf{g} d\tau \neq 0}$$

Si la **particule** est **rigide**, nous avons :

$$\frac{\partial(\delta \mathbf{s} \times \mathbf{u})}{\partial x} = \frac{\partial(\delta \mathbf{s} \times \mathbf{u})}{\partial y} = \frac{\partial(\delta \mathbf{s} \times \mathbf{u})}{\partial z} = 0 \Rightarrow \text{rot}(\rho \delta \mathbf{s} \times \mathbf{u})$$

$$= \rho \text{rot}(\delta \mathbf{s} \times \mathbf{u}) + (\text{grad } \rho) \times (\delta \mathbf{s} \times \mathbf{u}) = (\text{grad } \rho) \times (\delta \mathbf{s} \times \mathbf{u})$$

Dernière équation de Maxwell

Lorentz assume ici [2 p. 438] :

$$\mathbf{f} = 0 ; \rho = 0 \text{ et indirectement } \frac{\partial}{\partial t} \delta \mathbf{E} = 0$$

En effet nous aurons alors :

$$\mathbf{g} = \rho \mathbf{u} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} ; \delta \mathbf{g} = 0 ; \delta T = 0 ; \delta' T = \int \mathbf{A} \circ (\rho \delta \mathbf{s} + \varepsilon_0 \delta \mathbf{E}) d\tau ; \frac{d(\delta' T)}{dt} = \int \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \circ (\delta \mathbf{E}) d\tau$$

Maintenant en mettant les morceaux ensemble :

$$\delta W = \int [-\varepsilon_0 E_x \delta E_x - \varepsilon_0 E_y \delta E_y - \varepsilon_0 E_z \delta E_z] d\tau = \int \left[\frac{dA_x}{dt} \varepsilon_0 \delta E_x + \frac{dA_y}{dt} \varepsilon_0 \delta E_y + \frac{dA_z}{dt} \varepsilon_0 \delta E_z \right] d\tau$$

En utilisant des rectangles tubulaires de section infinitésimale constante associés aux divers axes et contenant des courants solénoïdaux, Lorentz arrive à la dernière équation de Maxwell recherchée [2 p. 387 et p. 439]:

$$\frac{\partial(\text{rot } \mathbf{A})}{\partial t} = -\text{rot } \mathbf{E} ; \frac{\partial(\mathbf{B})}{\partial t} = -\text{rot } \mathbf{E}$$

Puisque nous nous sommes référés précédemment à Poincaré en relation avec les autres équations de Maxwell, notons qu'il obtient à la section 2 [9a p. 139] la dernière équation sous la forme suivante :

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \text{grad } \varphi \Rightarrow \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\text{rot } \mathbf{E}$$

La relation complète permettant d'obtenir le champ électrique à partir des potentiels scalaire et vectoriel sera donnée par Lorentz dans l'article de 1903.

Force de Lorentz

Dans ce cas-ci Lorentz considère la présence d'une force externe \mathbf{f} et assume pour obtenir la composante x de cette force un **déplacement virtuel constant commun** δs_x pour chaque point d'une **particule chargée rigide** auquel on associe une **densité de charge constante** en chacun de ses points. Pour les détails nous référons le lecteur à l'**Annexe 2**. Notons toutefois un certain nombre d'éléments.

Lorentz pose tout comme Poincaré une force égale et opposée à la force électromagnétique pour arriver à son résultat.

Lorentz est amené à poser [2 p. 440 et 441] :

$$\delta'T = \int \mathbf{A} \circ (\rho \delta\mathbf{s} + \varepsilon_0 \delta\mathbf{E}) d\tau = 0 \Rightarrow \frac{d(\delta'T)}{dt} = 0$$

Notons que la situation rencontrée ici n'a pas son parallèle dans l'origine classique de l'approche de Lorentz que nous avons présentée en page 16 en contradiction avec les remarques faites par Lorentz dans les pages [p. 379-380].

Maintenant la dernière relation fait en sorte que :

$$\delta W = \int (\mathbf{f} \circ \delta\mathbf{s} - \varepsilon_0 \mathbf{E} \circ \delta\mathbf{E}) d\tau = -\delta T \Rightarrow \int \mathbf{f} \circ \delta\mathbf{s} d\tau = \delta \int \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) d\tau$$

On retrouve ici la forme adoptée par Poincaré pour le lagrangien. **Rappelons encore que la démonstration de Lorentz est basée en 1892 sur la rigidité de l'électron.**

"Contributions to the theory of the electrons" (1903)

Dans cet article [6], Lorentz modère ses désirs de 1892 d'obtenir des équations de Maxwell à partir du principe de d'Alembert. Ainsi il présente au début toutes les relations que les physiciens admettent volontiers au départ dont les équations de Maxwell et la force de Lorentz sans se référer à un cadre mécanique, point souligné par Miller [10 p. 255]. Cependant Lorentz revient sur sa démonstration de l'expression pour **la force de Lorentz** de 1892 en tenant en compte du **changement de forme de l'électron** sans toutefois la présenter comme telle puisque maintenant il assume cette expression au départ et nous verrons pourquoi. Il va cependant être amené à lier les principes de d'Alembert et de moindre action.

Il pose d'abord :

$$\delta\rho = -\text{div}(\rho \delta\mathbf{s})$$

Il faut aussi réévaluer δu_x . Pour ce considérons à partir de la fonction $u_x(t, x, t, z)$, la variation de cette quantité en relation avec un point précis de l'électron :

$$(\delta u_x) = \frac{\partial u_x}{\partial t} dt + \frac{\partial u_x}{\partial x} \delta s_x + \frac{\partial u_x}{\partial y} \delta s_y + \frac{\partial u_x}{\partial z} \delta s_z = \delta u_x + \frac{\partial u_x}{\partial x} \delta s_x + \frac{\partial u_x}{\partial y} \delta s_y + \frac{\partial u_x}{\partial z} \delta s_z$$

Mais nous avons aussi :

$$(\delta u_x) = \frac{d(\delta s_x)}{dt} = \frac{\partial(\delta s_x)}{\partial t} + \frac{\partial(\delta s_x)}{\partial x} u_x + \frac{\partial(\delta s_x)}{\partial y} u_y + \frac{\partial(\delta s_x)}{\partial z} u_z$$

Ces deux expressions permettent d'obtenir la quantité recherchée δu_x . Nous retrouverons les expressions correspondantes chez **Schwarzschild** et nous pouvons aussi les obtenir à partir des relations de **Poincaré** comme nous le verrons plus loin.

Nous pouvons maintenant obtenir la relation suivante en trois dimensions (voir **Annexe 3**) en tenant compte de l'expression pour $\delta\rho$:

$$\delta\mathbf{g} = \frac{\partial}{\partial t}(\varepsilon_0\delta\mathbf{E} + \rho\delta\mathbf{s}) + \text{rot}(\rho\delta\mathbf{s} \times \mathbf{u})$$

Nous avons ici **une contribution originale et fort brillante de Lorentz**.

Maintenant comme nous l'avons déjà vu, nous avons :

$$\delta T = \frac{1}{\mu_0} \int \text{rot}\mathbf{A} \circ \delta\mathbf{B} \, d\tau = \frac{1}{\mu_0} \int \mathbf{A} \circ \text{rot}\delta\mathbf{B} \, d\tau = \int \mathbf{A} \circ \delta\mathbf{g} \, d\tau$$

Ce qui donne :

$$\delta T = \int \mathbf{A} \circ \frac{\partial}{\partial t}(\varepsilon_0\delta\mathbf{E} + \rho\delta\mathbf{s}) \, d\tau + \int \mathbf{A} \circ [\text{rot}(\rho\delta\mathbf{s} \times \mathbf{u})] \, d\tau$$

Maintenant reprenons la définition antérieure suivante :

$$\delta' T = \int \mathbf{A} \circ (\varepsilon_0\delta\mathbf{E} + \rho\delta\mathbf{s}) \, d\tau$$

Notons à nouveau que le couplage des deux relations précédentes suggéré par Lorentz ne suit pas l'analogie mécanique que nous avons vue auparavant.

Nous aurons donc :

$$\delta T = \frac{d(\delta' T)}{dt} - \int \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \circ (\varepsilon_0\delta\mathbf{E} + \rho\delta\mathbf{s}) \, d\tau + \int \mathbf{A} \circ [\text{rot}(\rho\delta\mathbf{s} \times \mathbf{u})] \, d\tau$$

Tenant compte de la relation suivante absente du travail de 1892 :

$$\mathbf{E} = -\text{grad} \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\text{rot} \mathbf{E}\right)$$

Nous aurons alors :

$$\delta T = \frac{d(\delta' T)}{dt} + \int \mathbf{E} \circ (\varepsilon_0\delta\mathbf{E} + \rho\delta\mathbf{s}) \, d\tau + \int \text{grad} \varphi \circ (\varepsilon_0\delta\mathbf{E} + \rho\delta\mathbf{s}) \, d\tau + \int \mathbf{A} \circ [\text{rot}(\rho\delta\mathbf{s} \times \mathbf{u})] \, d\tau$$

En intégrant par parties le **troisième terme** du membre de droite, celui-ci s'annule en raison de la distribution solénoïdale de $\varepsilon_0\delta\mathbf{E} + \rho\delta\mathbf{s}$ avec :

$$\operatorname{div} \delta \mathbf{E} = \frac{\delta \rho}{\varepsilon_0} ; \operatorname{div} (\rho \delta \mathbf{s}) = -\delta \rho$$

En effet nous aurons en intégrant par parties :

$$\int \operatorname{grad} \varphi \circ (\varepsilon_0 \delta \mathbf{E} + \rho \delta \mathbf{s}) d\tau = - \int \varphi \operatorname{div} (\varepsilon_0 \delta \mathbf{E} + \rho \delta \mathbf{s}) d\tau = 0$$

Maintenant pour le **quatrième** :

$$\int \mathbf{A} \circ [\operatorname{rot} (\rho \delta \mathbf{s} \times \mathbf{u})] d\tau = \int \operatorname{rot} \mathbf{A} \circ (\rho \delta \mathbf{s} \times \mathbf{u}) d\tau = \int \rho \delta \mathbf{s} \circ (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) d\tau$$

Ceci donne :

$$\frac{d(\delta' T)}{dt} - \delta T = - \int \varepsilon_0 \mathbf{E} \circ \delta \mathbf{E} d\tau - \int \rho \delta \mathbf{s} \circ \mathbf{E} d\tau - \int \rho \delta \mathbf{s} \circ (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) d\tau$$

Maintenant en déviant un peu de Lorentz, si nous appliquons la relation de **1892** associée au **principe de d'Alembert** en tenant compte d'une force externe \mathbf{f} :

$$\delta W = \frac{d(\delta' T)}{dt} - \delta T = \int \mathbf{f} \circ \delta \mathbf{s} d\tau - \int \varepsilon_0 \mathbf{E} \circ \delta \mathbf{E} d\tau \Rightarrow \mathbf{f} = -\rho(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B})$$

Nous aurons en accord avec la **vision électromagnétique** (avec $T_1 = 0$, voir p. 4) :

$$\mathbf{f} + \mathbf{f}_{EM} = 0 \Rightarrow \boxed{\mathbf{f}_{EM} = \rho(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B})}$$

Maintenant nous avons **un terme de plus non nul** (voir page 18). Nous aurons ainsi :

$$\int \mathbf{f} \circ \delta \mathbf{s} d\tau = \delta U - \delta T + \frac{d(\delta' T)}{dt}$$

Ce terme disparaît en mettant comme Lorentz notre résultat sous la forme du **principe de moindre action** [6 p. 617] avec les conditions aux limites habituelles (voir aussi page 4). Si nous plaçons ces limites à l'infini, nous avons alors la relation de Poincaré :

$$\boxed{\int \mathbf{f} \circ \delta \mathbf{s} d\tau dt = \delta \int \left[\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right] d\tau dt}$$

Maintenant considérant les accros à l'**analogie mécanique** que nous avons soulignés, **Lorentz** devait être conscient que sa **démarche** était **boiteuse**. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il met le principe de d'Alembert sous une forme adaptée au cas $T_1 \neq 0$ [6 p. 616-617], il se sert plutôt de l'expression du début de son article pour la force de Lorentz pour interpréter un terme comme étant le travail fait par les forces électromagnétiques.

Les éléments précédents sont tous des éléments que Poincaré avait à l'esprit et ils ont nécessairement conditionné son choix de lagrangien et son désir d'amélioration.

Après avoir procédé à l'étude des sections pertinentes des travaux de Lorentz de 1892 et 1903, nous sommes à même d'évaluer sur une base solide les propos de **Miller** [10 p. 256]. Un constat général est que Miller ne précise pas suffisamment l'article auquel il se réfère selon le contexte envisagé. Ainsi lorsqu'il se réfère à l'obtention d'une équation de Maxwell et la force de Lorentz, il devrait mentionner qu'il le fait en relation avec le travail de 1892. Il passe sous silence que Lorentz utilise alors le principe de d'Alembert et aussi que la particule chargée considérée par Lorentz a les mêmes propriétés que le futur électron rigide d'Abraham. En relation avec le dernier élément, il parle de façon imprécise de conservation de la charge. Lorsque Miller dit par après sans préciser d'avantage que Lorentz a pu mettre le formalisme électromagnétique sous une forme ressemblant au principe de d'Alembert, c'est alors en relation avec l'article de 1903 (point perdu dans les notes). Il aurait dû aussi mentionner que dans ce dernier travail, Lorentz considère un électron de forme variable pour lequel développe une expression pour δg dont nous verrons plus loin toute l'importance. Miller omet chez Lorentz une formulation du principe de moindre action adaptée à la présence d'une « vraie masse » pour l'électron qui a nécessité au préalable une reformulation du principe de d'Alembert dans laquelle la force de Lorentz est assumée au départ.

C -Le principe de moindre action chez Poincaré

Dans cette section, nous allons procéder différemment de Poincaré. **Nous assumerons dès le départ la validité des équations de Maxwell (voir Annexe 1) et calculerons les variations recherchées en conséquence.** Mais avant il nous faut établir le lien entre les deux formulations pour le lagrangien que nous rencontrons dans l'article.

En allant en sens inverse de celui suivi par Poincaré à la section 2, le passage de la forme retenue à la section 3 à celle du début de la section 2 est assez direct :

$$J = \int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right] = \int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} - \frac{B^2}{\mu_0} \right] = \int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} - \frac{\mathbf{B} \circ \text{rot} \mathbf{A}}{\mu_0} \right]$$

Il nous faut d'abord obtenir l'important **résultat mathématique** suivant :

$$\int dt d\tau \mathbf{B} \circ \text{rot} \mathbf{A} = \int dt d\tau \text{rot} \mathbf{B} \circ \mathbf{A}$$

En regroupant autrement les termes, nous avons :

$$\mathbf{B} \circ \text{rot} \mathbf{A} = - \left[B_z \frac{\partial A_x}{\partial y} - B_y \frac{\partial A_x}{\partial z} \right] - \left[B_x \frac{\partial A_y}{\partial z} - B_z \frac{\partial A_y}{\partial x} \right] - \left[B_y \frac{\partial A_z}{\partial x} - B_x \frac{\partial A_z}{\partial y} \right]$$

En intégrant par parties et en considérant nos fonctions comme nulles à l'infini, nous obtenons directement le résultat recherché et nous aurons conséquemment :

$$J = \int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} - \frac{\mathbf{B} \circ \text{rot}\mathbf{A}}{\mu_0} \right] = \int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} - \frac{\text{rot}\mathbf{B} \circ \mathbf{A}}{\mu_0} \right]$$

Mais nous avons par une des équations de Maxwell avec $\varepsilon_0\mu_0 = 1/c^2$:

$$\text{rot}\mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu_0 \rho \mathbf{u} \Rightarrow \frac{\text{rot}\mathbf{B}}{\mu_0} = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \rho \mathbf{u} = \mathbf{g}$$

Ce qui nous donne la forme du début de la section 2 :

$$J = \int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} - \mathbf{g} \circ \mathbf{A} \right]$$

Si maintenant par étape nous assujettissons les **variations** de cette expression aux équations de Maxwell :

$$\int dt d\tau \left[\delta \frac{B^2}{\mu_0} - \mathbf{g} \circ \delta \mathbf{A} \right] = \int dt d\tau \left[\frac{\mathbf{B} \circ \text{rot}(\delta \mathbf{A})}{\mu_0} - \mathbf{g} \circ \delta \mathbf{A} \right] = \int dt d\tau \left[\frac{\text{rot}\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{g} \right] \circ \delta \mathbf{A} = 0$$

Nous avons appliqué notre résultat mathématique de départ et ensuite tenu compte de l'équation de Maxwell précédemment utilisée.

Passons à la dernière variation en utilisant à nouveau l'intégration par parties :

$$\begin{aligned} \delta J &= \int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \delta \left(\frac{E^2}{2} \right) - \delta \mathbf{g} \circ \mathbf{A} \right] = \int dt d\tau [\varepsilon_0 \mathbf{E} \circ \delta \mathbf{E} - \delta \mathbf{g} \circ \mathbf{A}] \\ &= \int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \left(-\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \text{grad } \varphi \right) \circ \delta \mathbf{E} \right] - \left[\varepsilon_0 \frac{\partial(\delta \mathbf{E})}{\partial t} + \delta(\rho \mathbf{u}) \right] \circ \mathbf{A} = \int dt d\tau [\varphi \varepsilon_0 \delta \text{div}\mathbf{E} - \delta(\rho \mathbf{u}) \circ \mathbf{A}] \end{aligned}$$

Ici nous avons intégré par parties les termes 2 et 3, ce dernier annule alors le terme 1 et maintenant nous utilisons une autre équation de Maxwell pour obtenir :

$$\delta J = \int dt d\tau [\varphi \delta(\rho) - \delta(\rho \mathbf{u}) \circ \mathbf{A}]$$

Poincaré assujettit les variations restantes $\delta\rho$ et $\delta(\rho \mathbf{u})$ à l'équation de continuité. Pour ce il a utilisé une **variable auxiliaire** α avec laquelle nous aurons :

$$\delta U(x, y, z, t, \alpha) = \frac{\partial U}{\partial \alpha} d\alpha ; \quad \delta \rho = \frac{\partial \rho}{\partial \alpha} d\alpha ; \quad \delta(\rho \mathbf{u}) = \frac{\partial(\rho \mathbf{u})}{\partial \alpha} d\alpha$$

Il introduit un champ de déplacements dans l'espace et le temps pour les éléments de charge et distingué deux sortes de déplacements : $d\mathbf{s}$ (de t à $t + dt$, $d\alpha = 0$) et $d\mathbf{s}_\alpha$ (de α à $\alpha + d\alpha$, $dt = 0$). Le dernier déplacement $d\mathbf{s}_\alpha$ est un **déplacement virtuel**. Il a ensuite défini les « vitesses » suivantes :

Une de ces relations nous donne la **première relation recherchée** :

$$\delta\rho = \frac{\partial\rho}{\partial\alpha} d\alpha \Rightarrow \boxed{\delta\rho = -\text{div}(\rho ds_\alpha)}$$

Pour obtenir la seconde relation, commençons par constater que :

$$\frac{du_{\alpha x}}{dt} = \frac{du_x}{d\alpha} ; \quad \frac{d(\rho\Delta)}{dt} = 0 ; \quad \frac{d(\rho\Delta)}{d\alpha} = 0 \Rightarrow \frac{1}{\Delta} \frac{d(\Delta\rho u_{\alpha x})}{dt} = \rho \frac{du_{\alpha x}}{dt} = \frac{1}{\Delta} \frac{d(\Delta\rho u_x)}{d\alpha} = \rho \frac{du_x}{d\alpha}$$

Il suffit de maintenant de remplacer tour à tour u_α et u par les composantes scalaires de \mathbf{u}_α et \mathbf{u} dans les prochaines relations correspondant à $U = \rho u_\alpha$ et $U = \rho u$:

$$\left[\frac{\partial(\rho u_\alpha)}{\partial t} + \text{div}(\rho u_\alpha \mathbf{u}) \right] = \left[\frac{\partial(\rho u)}{\partial \alpha} + \text{div}(\rho u \mathbf{u}_\alpha) \right]$$

Nous aurons donc :

$$\frac{\partial\rho u}{\partial\alpha} = \frac{\partial\rho u_\alpha}{\partial t} + \text{div}(\rho u_\alpha \mathbf{u}) - \text{div}(\rho u \mathbf{u}_\alpha) \Rightarrow \boxed{\frac{\partial\rho u}{\partial\alpha} = \frac{\partial\rho u_\alpha}{\partial t} + \text{div}(\rho u_\alpha \mathbf{u} - \rho u \mathbf{u}_\alpha)}$$

Ce qui nous mène à :

$$\boxed{\frac{\partial\rho \mathbf{u}}{\partial\alpha} = \frac{\partial\rho \mathbf{u}_\alpha}{\partial t} + \mathbf{i} \text{div}(\rho \boldsymbol{\Omega}^{(x)}) + \mathbf{j} \text{div}(\rho \boldsymbol{\Omega}^{(y)}) + \mathbf{k} \text{div}(\rho \boldsymbol{\Omega}^{(z)}) ; \quad \boldsymbol{\Omega}^{(x)} = u_{\alpha x} \mathbf{u} - u_x \mathbf{u}_\alpha \dots}$$

On remarque que :

$$\Omega_x^{(x)} = u_{\alpha x} u_x - u_x u_{\alpha x} = 0 ; \quad \Omega_y^{(y)} = 0 ; \quad \Omega_z^{(z)} = 0$$

Maintenant en intégrant par parties un des termes pour δJ :

$$\begin{aligned} - \int dt d\tau \mathbf{A} \circ \frac{\partial\rho \mathbf{u}}{\partial\alpha} d\alpha \\ = \int dt d\tau \rho d\alpha \left[\mathbf{u}_\alpha \circ \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} + \left(\Omega_y^{(x)} \frac{\partial A_x}{\partial y} + \Omega_z^{(x)} \frac{\partial A_x}{\partial z} \right) + \left(\Omega_x^{(y)} \frac{\partial A_y}{\partial x} + \Omega_z^{(y)} \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \right. \\ \left. + \left(\Omega_x^{(z)} \frac{\partial A_z}{\partial x} + \Omega_y^{(z)} \frac{\partial A_z}{\partial y} \right) \right] \end{aligned}$$

Maintenant nous avons :

$$\Omega_z^{(y)} = -\Omega_y^{(z)} ; \quad \Omega_x^{(z)} = -\Omega_z^{(x)} ; \quad \Omega_y^{(x)} = -\Omega_x^{(y)}$$

Ce qui nous donne :

$$\Omega_y^{(z)} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \Omega_z^{(x)} \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \Omega_x^{(y)} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) = \Omega_y^{(z)} B_x + \Omega_z^{(x)} B_y + \Omega_x^{(y)} B_z$$

Nous avons aussi en explicitant les termes pertinents :

$$\Omega^{(x)} = u_{\alpha x} \mathbf{u} - u_x \mathbf{u}_\alpha \dots ; \Omega_y^{(z)} = u_{\alpha z} u_y - u_z u_{\alpha y} ; \Omega_z^{(x)} = u_{\alpha x} u_z - u_x u_{\alpha z} ; \Omega_x^{(y)} = u_{\alpha y} u_x - u_y u_{\alpha x}$$

Mais on remarque que :

$$\mathbf{u}_\alpha \circ \mathbf{u} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} u_{\alpha x} & u_{\alpha y} & u_{\alpha z} \\ u_x & u_y & u_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = - \left[\Omega_y^{(z)} B_x + \Omega_z^{(x)} B_y + \Omega_x^{(y)} B_z \right]$$

Nous aurons donc :

$$- \int dt d\tau \mathbf{A} \circ \frac{\partial \rho \mathbf{u}}{\partial \alpha} d\alpha = \int dt d\tau ds_\alpha \circ \rho \left[\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \mathbf{u} \times \mathbf{B} \right]$$

En assemblant tous les termes :

$$\delta J = \int dt d\tau \left[\varphi \delta(\rho) + ds_\alpha \circ \rho \left[\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \mathbf{u} \times \mathbf{B} \right] \right] = \int dt d\tau \left[\varphi [-\text{div}(\rho ds_\alpha)] + ds_\alpha \circ \rho \left[\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \mathbf{u} \times \mathbf{B} \right] \right]$$

En intégrant le premier terme par partie :

$$\delta J = \int dt d\tau ds_\alpha \circ \rho \left[\left(\text{grad } \varphi + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) - \mathbf{u} \times \mathbf{B} \right] = \boxed{\delta J = \int dt d\tau ds_\alpha \circ \rho [-\mathbf{E} - \mathbf{u} \times \mathbf{B}]}$$

Maintenant Poincaré suppose que cette action soit équivalente à celle produite par une force équilibrant la force électromagnétique. Nous retrouvons alors l'expression de **la force de Lorentz** :

$$\int dt d\tau (\mathbf{f}) \circ \delta \mathbf{s} = \int dt d\tau (-\mathbf{f}_{EM}) \circ \delta \mathbf{s} = \int dt d\tau \delta \mathbf{s} \circ \rho [-\mathbf{E} - \mathbf{u} \times \mathbf{B}] ; \boxed{\mathbf{f}_{EM} = \rho(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B})}$$

Alternative à l'approche de Poincaré à l'aide d'une expression de Lorentz

A partir de **Poincaré** nous avons en page 22 :

$$\boxed{\delta J = \int dt d\tau [\varepsilon_0 \mathbf{E} \circ \delta \mathbf{E} - \delta \mathbf{g} \circ \mathbf{A}]}$$

Employons maintenant l'expression de **Lorentz** tirée de l'article de 1903 :

$$\boxed{\delta \mathbf{g} = \frac{\partial}{\partial t} (\varepsilon_0 \delta \mathbf{E} + \rho \delta \mathbf{s}) + \text{rot} (\rho \delta \mathbf{s} \times \mathbf{u})}$$

Nous aurons :

$$\delta J = \int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \mathbf{E} \circ \delta \mathbf{E} - \left\{ \frac{\partial}{\partial t} (\varepsilon_0 \delta \mathbf{E} + \rho \delta \mathbf{s}) + \text{rot} (\rho \delta \mathbf{s} \times \mathbf{u}) \right\} \circ \mathbf{A} \right]$$

En intégrant par parties le terme associé à une dérivée :

$$\delta J = \int d\tau dt \left[\varepsilon_0 \mathbf{E} \circ \delta \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \circ (\varepsilon_0 \delta \mathbf{E} + \rho \delta \mathbf{s}) - \text{rot} (\rho \delta \mathbf{s} \times \mathbf{u}) \circ \mathbf{A} \right]$$

Tout comme Lorentz, tenons compte de :

$$\mathbf{E} = -\text{grad } \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

Nous obtiendrons :

$$\delta J = \int d\tau dt [-\text{grad } \varphi \circ (\varepsilon_0 \delta \mathbf{E} + \rho \delta \mathbf{s}) - \rho \mathbf{E} \circ \delta \mathbf{s} - \text{rot} \mathbf{A} \circ (\rho \delta \mathbf{s} \times \mathbf{u})]$$

Maintenant nous avons en intégrant par parties comme Lorentz :

$$\int d\tau dt [-\text{grad } \varphi \circ (\varepsilon_0 \delta \mathbf{E} + \rho \delta \mathbf{s})] = \int d\tau dt [\varphi \text{ div}(\varepsilon_0 \delta \mathbf{E} + \rho \delta \mathbf{s})] = 0 \quad (\text{avec } \text{div}(\rho \delta \mathbf{s}) = -\delta \rho)$$

Nous aurons finalement :

$$\delta J = \int d\tau dt [-\rho (\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B})] \circ \delta \mathbf{s}$$

Ce qui correspond au résultat recherché, obtenu en toute simplicité.

D -La forme de Schwarzschild

a) Comme lagrangien pour l'électron

Au début du présent article nous avons rencontré le nom de **Schwarschild** [5a] mentionné par **Bracco-Provost** [12] comme possibilité de remplacement de celui de Poincaré pour le choix du lagrangien. Les vertus de cet article semblent suffisamment importantes pour que nous prenions le temps de nous y arrêter. Nous sommes maintenant à même de faire ici une comparaison. Schwarzschild part de l'expression suivante pour l'action :

$$J_{Schw.} = \int d\tau dt \left\{ \left[\frac{B^2}{2\mu_0} - \varepsilon_0 \frac{E^2}{2} \right] + \rho(\varphi - \mathbf{A} \circ \mathbf{u}) \right\}$$

Cette forme donne un lagrangien qui se ramène à celui de Poincaré dans le cas suivant :

$$\mathbf{B} = 0 ; \mathbf{A} = 0 \Rightarrow L = \int d\tau \left\{ \left[\frac{B^2}{2\mu_0} - \varepsilon_0 \frac{E^2}{2} \right] + \rho(\varphi - \mathbf{A} \circ \mathbf{u}) \right\} = -U_{e.s.} + 2U_{e.s.} = U_{e.s.}$$

Maintenant considérant le repos dans le système K' et tenant compte de la forme retenue par Poincaré, nous avons :

$$L = -l \frac{U'_{e.s.}}{\gamma} + \int d\tau \{ \rho(\varphi - \mathbf{A} \circ \mathbf{u}) \}$$

En transformant les termes à l'aide des relations de Poincaré comme le suggèrent Bracco-Provost :

$$\rho' = \frac{\rho \gamma}{l^3} \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) ; \quad d\tau = \frac{d\tau'}{l^3 \gamma} \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)$$

$$A_x = l \gamma \left(A'_x + v \left[\frac{\varphi'}{c^2} \right] \right) ; \quad A_y = l A'_y ; \quad A_z = l A'_z ; \quad \left[\frac{\varphi}{c^2} \right] = l \gamma \left(\left[\frac{\varphi'}{c^2} \right] + \frac{v}{c^2} A'_x \right)$$

Considérant notre cas particulier :

$$\mathbf{u} = \mathbf{v} ; \quad \mathbf{A}' = 0 \quad \Rightarrow \quad \rho = l^3 \gamma \rho' ; \quad A_x = l \gamma \left(v \left[\frac{\varphi'}{c^2} \right] \right) ; \quad A_y = 0 ; \quad A_z = 0 ; \quad \left[\frac{\varphi}{c^2} \right] = l \gamma \left(\left[\frac{\varphi'}{c^2} \right] \right)$$

Ce qui nous donne :

$$\rho(\varphi - \mathbf{A} \circ \mathbf{u}) = [l^3 \gamma \rho'] l \gamma \varphi' \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right) = l^4 \rho' \varphi' ; \quad d\tau = \frac{1}{l^3 \gamma} d\tau'$$

Nous aurons donc :

$$\int \rho(\varphi - \mathbf{A} \circ \mathbf{u}) d\tau = \frac{l}{\gamma} \int \rho' \varphi' d\tau' = \frac{l}{\gamma} (2 U'_{e.s.})$$

Ce qui nous ramène en rassemblant les termes au résultat de Poincaré. Toutefois pour y parvenir, nous avons dû avoir recours à la forme de Poincaré qui elle, nous relie directement à la pression à la surface de l'électron (voir p. 12). Ces derniers éléments supportent l'affirmation de **Miller** rencontrée en page 3. De plus la **vérification de l'invariance** de l'action telle que suggérée par **Bracco-Provost** [12 p. 470] par les transformations des diverses quantités toutes connues de Poincaré aurait été pour lui passablement **plus difficile** et en plus **la formulation de Schwarzschild rend moins évident le lien avec Abraham**.

b) Comme source de la force de Lorentz

Les auteurs **Bracco-Provost** [12] nous mentionnent que **Schwarzschild** en 1903 a pu obtenir non seulement les équations de Maxwell mais aussi la loi de **force de Lorentz** à partir de l'action électromagnétique. Ce dernier élément est le principal objectif de la **section 2** de l'article de **Poincaré**. A cet égard nous constatons qu'ils **ont négligé** l'objectif de cette section. Ainsi l'obtention de la force de Lorentz qui a fait l'objet de notre section précédente se ramène à quelques à **quelques lignes** :

« Enfin, la variation de... par rapport à la position des charges lui permet d'obtenir, avec l'aide du théorème des travaux virtuels, et après quelques pages de calcul, la force volumique de Lorentz... »

La relation suivante n'est pas présentée :

$$\delta J = \int d\tau dt [(\delta\rho)\varphi - (\delta\rho\mathbf{u}) \circ \mathbf{A}]$$

Nous avons vu son **rôle important** chez **Poincaré** et elle se trouve au cœur de la **comparaison** que nous allons effectuer entre son approche et celle de **Schwarzschild**. Ils ont plutôt concentré leurs efforts sur l'origine de l'expression utilisée par Poincaré pour l'action et l'**obtention des équations de Maxwell manquantes** à partir de son assujettissement à deux équations de Maxwell de départ.

Reprenons l'expression de départ de **Schwarzschild** au début de la section 2 de son article :

$$J_{Schw.} = \int d\tau dt \left\{ \left[\frac{\mathbf{B} \circ \mathbf{B}}{2\mu_0} - \varepsilon_0 \frac{\mathbf{E} \circ \mathbf{E}}{2} \right] + \rho(\varphi - \mathbf{A} \circ \mathbf{u}) \right\}$$

Il assume au départ les relations suivantes :

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \text{grad } \varphi \quad \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \text{rot } \mathbf{E} = 0 \right) ; \quad \mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{A} \quad (\text{div } \mathbf{B} = 0)$$

Nous ferons ici comme pour Poincaré en assumant au départ toutes les équations de Maxwell pour évaluer en conséquence toutes les variations dans $J_{Schw.}$.

Schwarzschild fait d'abord varier φ dans l'expression de départ. Nous aurons alors :

$$\delta J_{Schw.} = \int d\tau dt \left\{ \varepsilon_0 \left[E_x \frac{\partial(\delta\varphi)}{\partial x} + E_y \frac{\partial(\delta\varphi)}{\partial y} + E_z \frac{\partial(\delta\varphi)}{\partial z} \right] + \rho\delta\varphi \right\}$$

En intégrant par parties le premier terme, nous aurons à l'aide d'une équation de Maxwell :

$$\text{div } \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \Rightarrow \delta J_{Schw.} = 0$$

Maintenant en faisant varier \mathbf{A} , nous avons :

$$\delta J_{Schw.} = \int d\tau dt \left\{ \frac{\mathbf{B} \circ \text{rot } \delta \mathbf{A}}{\mu_0} + \varepsilon_0 \mathbf{E} \circ \left(\frac{\partial \delta \mathbf{A}}{\partial t} \right) - \rho \mathbf{u} \circ \delta \mathbf{A} \right\}$$

En utilisant le résultat de la page 21 pour le premier terme et en intégrant par parties le second, nous obtenons aisément :

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu_0 \rho \mathbf{u} = \text{rot } \mathbf{B} \Rightarrow \delta J_{Schw.} = 0$$

Il nous reste finalement les **variations finales** :

$$\delta J_{Schw.} = \int d\tau dt [(\delta\rho)\varphi - (\delta\rho\mathbf{u}) \circ \mathbf{A}] = \int dt d\tau \delta(\rho)[\varphi - \mathbf{u} \circ \mathbf{A}] - \int dt d\tau [\rho\delta\mathbf{u} \circ \mathbf{A}]$$

Nous retrouvons par un autre chemin le **même résultat que Poincaré**. Nous avons aussi placé à droite ce qui est manifestement le **point de départ de Schwarzschild** dans la partie **finale de sa section 2** où il se propose d'obtenir la composante x de la **force de Lorentz**.

Malheureusement la substance ici, au dire de Schwarzschild lui-même, est plus complexe que la précédente. La **présentation** de cette section est néanmoins **brève et opaque**. Utilisant **notre notation**, nous présentons dans l'ordre les 6 lignes mathématiques qui la composent. Pour la première nous avons (avec notre notation) :

$$\frac{\partial\rho}{\partial\alpha} = -\frac{\partial(\rho u_{\alpha x})}{\partial x} - \frac{\partial(\rho u_{\alpha y})}{\partial y} - \frac{\partial(\rho u_{\alpha z})}{\partial z} ; \quad \delta\rho = \frac{\partial\rho}{\partial\alpha} d\alpha \quad (6)$$

Cette expression correspond à la nôtre. Mentionnons que dans son approche, **Schwarzschild** se réfère à des méthodes qu'il dit tirées de l'**hydrodynamique** en relation avec l'**équation de continuité** vraisemblablement semblables à celles que retrouvons chez Poincaré. On retrouve même le terme commun de « masse ». Tout s'éclaire lorsqu'on apprend que Schwarzschild a fait sa thèse de doctorat sur la mécanique des fluides de Poincaré.

Maintenant pour la composante x de la vitesse, nous avons vu avec **Poincaré** que :

$$\frac{du_x}{d\alpha} = \frac{du_{\alpha x}}{dt}$$

Ceci nous donne encore le même résultat que Schwarzschild :

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_x}{\partial\alpha} &= \frac{\partial(u_{\alpha x})}{\partial t} + u_x \frac{\partial(u_{\alpha x})}{\partial x} + u_y \frac{\partial(u_{\alpha x})}{\partial y} + u_z \frac{\partial(u_{\alpha x})}{\partial z} - u_{\alpha x} \frac{\partial u_x}{\partial x} - u_{\alpha y} \frac{\partial u_x}{\partial y} - u_{\alpha z} \frac{\partial u_x}{\partial z} ; \quad \delta u_x \\ &= \frac{\partial u_x}{\partial\alpha} d\alpha \quad (5) \end{aligned}$$

Nous n'avons pas compté la ligne où Schwarzschild explique la soustraction apparaissant dans la ligne précédente.

Ensuite il présente les **quatre dernières lignes** qui découleraient de l'introduction dans $\rho[\varphi - \mathbf{u} \circ \mathbf{A}]$, des variations $\delta\rho$ et $\delta(u_x)$ obtenues à partir des relations précédentes :

$$\begin{aligned} -\frac{\partial(\rho ds_{\alpha x})}{\partial x} [\varphi - u_x A_x - u_y A_y - u_z A_z] - \rho A_x \left[\frac{\partial(ds_{\alpha x})}{\partial t} + u_x \frac{\partial(ds_{\alpha x})}{\partial x} + u_y \frac{\partial(ds_{\alpha x})}{\partial y} + u_z \frac{\partial(ds_{\alpha x})}{\partial z} \right] \\ + \rho ds_{\alpha x} \left[A_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + A_y \frac{\partial u_y}{\partial x} + A_z \frac{\partial u_z}{\partial x} \right] \quad (4) \end{aligned}$$

Qu'est-il advenu des trois derniers termes de δu_x ? Nous sommes amenés bien simplement à la ligne suivante par une intégration par parties des deux premiers termes pour obtenir un $dS_{\alpha x}$ commun :

$$\rho \left[\frac{\partial(\varphi)}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x}(u_x A_x) - \frac{\partial}{\partial x}(u_y A_y) - \frac{\partial}{\partial x}(u_z A_z) \right] + \frac{\partial}{\partial t}(\rho A_x) + \frac{\partial}{\partial x}(\rho u_x A_x) + \frac{\partial}{\partial y}(\rho u_y A_x) + \frac{\partial}{\partial z}(\rho u_z A_x) + \rho \left[A_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + A_y \frac{\partial u_y}{\partial x} + A_z \frac{\partial u_z}{\partial x} \right] \quad (3)$$

Schwarzschild dit ensuite tenir compte de l'équation de la continuité :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z} = 0 \quad (2)$$

Il obtiendrait (?) finalement le résultat escompté :

$$\rho \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial t} - u_y \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) + u_z \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \right] \quad (1)$$

L'origine exacte de la relation (4) est nébuleuse. Après avoir fait une recherche, nous n'avons pu éclaircir ces points. Tout ce que nous avons trouvé est une traduction [5b] de l'article de Schwarzschild qui donne une version différente de l'expression (3). Le traducteur ne semble pas avoir remarqué que cette version est incompatible avec l'expression (4).

Nous n'avons eu d'autre choix que de faire une étude plus fouillée **à partir de Poincaré.**

Présentons d'abord la relation suivante :

$$\boxed{\left[\frac{\partial(\rho u_{\alpha x})}{\partial t} + \text{div}(\rho u_{\alpha x} \mathbf{u}) \right] = \left[\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial \alpha} + \text{div}(\rho u_x \mathbf{u}_\alpha) \right] \Rightarrow \frac{\partial(\rho u_x)}{\partial \alpha} = \frac{\partial(\rho u_{\alpha x})}{\partial t} + \text{div}(\rho u_{\alpha x} \mathbf{u} - \rho u_x \mathbf{u}_\alpha)}$$

On a vu que :

$$\frac{d u_{\alpha x}}{d t} = \frac{d u_x}{d \alpha} \Rightarrow \frac{\partial u_x}{\partial \alpha} = \frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial t} + \frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial x} u_x + \frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial y} u_y + \frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial z} u_z - \frac{\partial u_x}{\partial x} u_{\alpha x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} u_{\alpha y} - \frac{\partial u_x}{\partial z} u_{\alpha z}$$

Nous aurons donc :

$$\rho \frac{\partial u_x}{\partial \alpha} = \rho \left[\frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial t} + \frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial x} u_x + \frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial y} u_y + \frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial z} u_z - \frac{\partial u_x}{\partial x} u_{\alpha x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} u_{\alpha y} - \frac{\partial u_x}{\partial z} u_{\alpha z} \right]$$

Nous avons également à partir des relations du bas de la page 23 :

$$\frac{\partial \rho}{\partial \alpha} u_x = \frac{\partial \rho}{\partial t} u_{\alpha x} + \text{div}(\rho \mathbf{u}) u_{\alpha x} - \text{div}(\rho \mathbf{u}_\alpha) u_x$$

En additionnant les deux dernières lignes nous obtenons bel et bien la relation encadrée de départ avec :

$$\frac{\partial \rho}{\partial \alpha} u_x + \rho \frac{\partial u_x}{\partial \alpha} = \frac{\partial \rho u_x}{\partial \alpha}$$

Cette approche est valide pour chacune des composantes. Nous pouvons maintenant asseoir l'analyse de l'approche de Schwarzschild sur une base solide.

Commençons par développer les diverses composantes suivantes :

$$\rho \frac{\partial u_x}{\partial \alpha} A_x = \rho \left[\frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial t} + \frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial x} u_x + \frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial y} u_y + \frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial z} u_z - \frac{\partial u_x}{\partial x} u_{\alpha x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} u_{\alpha y} - \frac{\partial u_x}{\partial z} u_{\alpha z} \right] A_x$$

$$\rho \frac{\partial u_y}{\partial \alpha} A_y = \rho \left[\frac{\partial u_{\alpha y}}{\partial t} + \frac{\partial u_{\alpha y}}{\partial x} u_x + \frac{\partial u_{\alpha y}}{\partial y} u_y + \frac{\partial u_{\alpha y}}{\partial z} u_z - \frac{\partial u_y}{\partial x} u_{\alpha x} - \frac{\partial u_y}{\partial y} u_{\alpha y} - \frac{\partial u_y}{\partial z} u_{\alpha z} \right] A_y$$

$$\rho \frac{\partial u_z}{\partial \alpha} A_z = \rho \left[\frac{\partial u_{\alpha z}}{\partial t} + \frac{\partial u_{\alpha z}}{\partial x} u_x + \frac{\partial u_{\alpha z}}{\partial y} u_y + \frac{\partial u_{\alpha z}}{\partial z} u_z - \frac{\partial u_z}{\partial x} u_{\alpha x} - \frac{\partial u_z}{\partial y} u_{\alpha y} - \frac{\partial u_z}{\partial z} u_{\alpha z} \right] A_z$$

En tenant compte de $u_{\alpha y} = 0$ et $u_{\alpha z} = 0$, nous aurons :

$$\begin{aligned} \rho \frac{\partial u_x}{\partial \alpha} A_x &= \rho \left[\frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial t} + \frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial x} u_x + \frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial y} u_y + \frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial z} u_z - \frac{\partial u_x}{\partial x} u_{\alpha x} \right] A_x \\ \rho \frac{\partial u_y}{\partial \alpha} A_y &= \rho \left[-\frac{\partial u_y}{\partial x} u_{\alpha x} \right] A_y \\ \rho \frac{\partial u_z}{\partial \alpha} A_z &= \rho \left[-\frac{\partial u_z}{\partial x} u_{\alpha x} \right] A_z \end{aligned} \quad (A)$$

Si on multiplie par $d\alpha$ l'expression suivante obtenue à partir de la somme des termes de l'encadré (A), nous retrouvons la partie droite de la ligne (4) de Schwarzschild.

$$\begin{aligned} u_{\alpha y} = 0 ; u_{\alpha z} = 0 &\Rightarrow \boxed{-\rho \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \alpha} \circ \mathbf{A}} \\ &= -\rho A_x \left[\frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial t} + \frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial x} u_x + \frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial y} u_y + \frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial z} u_z \right] + \rho u_{\alpha x} \left[A_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + A_y \frac{\partial u_y}{\partial x} + A_z \frac{\partial u_z}{\partial x} \right] \end{aligned}$$

Ce développement confirme **l'erreur du traducteur**. Il montre de plus que **Schwarschild** a, contrairement à ce que suggère son article, aussi **tenu compte de δu_y et δu_z** .

Nous avons également comme on l'a vu :

$$\frac{\partial \rho}{\partial \alpha} u_x = \frac{\partial \rho}{\partial t} u_{\alpha x} - \text{div}(\rho \mathbf{u}_{\alpha}) u_x + \text{div}(\rho \mathbf{u}) u_{\alpha x}$$

Dans les mêmes conditions ($u_{\alpha y} = u_{\alpha z} = 0$), nous aurons pour l'autre partie de la relation (4) :

$$\frac{\partial \rho}{\partial \alpha} u_x A_x = -\frac{\partial \rho u_{\alpha x}}{\partial x} u_x A_x ; \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} u_{\alpha x} + \text{div}(\rho \mathbf{u}) u_{\alpha x} = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial \alpha} u_y A_y = -\frac{\partial \rho u_{\alpha x}}{\partial x} u_y A_y \quad (B)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial \alpha} u_z A_z = -\frac{\partial \rho u_{\alpha x}}{\partial x} u_z A_z$$

Nous retrouvons **trois autres termes du développement de Schwarzschild** à partir de :

$$-\delta \rho \mathbf{u} \circ \mathbf{A} = -\frac{\partial \rho}{\partial \alpha} d\alpha \mathbf{u} \circ \mathbf{A}$$

Maintenant il faut procéder à la **sommation** de tous les éléments des encadrés (A) et (B). Intégrons d'abord par parties les deux derniers éléments de l'encadré (B) avant de les ajouter aux deux derniers de l'encadré (A) pour donner :

$$\rho u_{\alpha x} \frac{\partial u_y A_y}{\partial x} - \rho \left[\frac{\partial u_y}{\partial x} u_{\alpha x} \right] A_y = \boxed{\rho u_{\alpha x} u_y \frac{\partial A_y}{\partial x}} ; \quad \rho u_{\alpha x} \frac{\partial u_z A_z}{\partial x} - \rho \left[-\frac{\partial u_z}{\partial x} u_{\alpha x} \right] A_z = \boxed{\rho u_{\alpha x} u_z \frac{\partial A_z}{\partial x}}$$

Si nous appliquons la même procédure au premier terme de l'encadré (B) combiné au terme de droite de la première équation de l'encadré (A), ces termes deviendront :

$$\rho \left[\frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial t} + \frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial x} u_x + \frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial y} u_y + \frac{\partial u_{\alpha x}}{\partial z} u_z \right] A_x + \rho u_{\alpha x} u_x \frac{\partial A_x}{\partial x}$$

En intégrant par parties la grande parenthèse précédente (**menant à 4 termes de l'expression de Schwarzschild**), nous aurons :

$$-u_{\alpha x} \frac{\partial \rho A_x}{\partial t} - u_{\alpha x} \frac{\partial \rho u_x A_x}{\partial x} - u_{\alpha x} \frac{\partial \rho u_y A_x}{\partial y} - u_{\alpha x} \frac{\partial \rho u_z A_x}{\partial z} + \rho u_{\alpha x} u_x \frac{\partial A_x}{\partial x}$$

En utilisant la **relation de continuité** tel que mentionné par Schwarzschild, nous obtiendrons :

$$-u_{\alpha x} \rho \frac{\partial A_x}{\partial t} - u_{\alpha x} \rho u_x \frac{\partial A_x}{\partial x} - u_{\alpha x} \rho u_y \frac{\partial A_x}{\partial y} - u_{\alpha x} \rho u_z \frac{\partial A_x}{\partial z} + \rho u_{\alpha x} u_x \frac{\partial A_x}{\partial x}$$

Ce qui nous donne finalement :

$$\boxed{-u_{\alpha x} \rho \frac{\partial A_x}{\partial t} - u_{\alpha x} \rho u_y \frac{\partial A_x}{\partial y} - u_{\alpha x} \rho u_z \frac{\partial A_x}{\partial z}}$$

En additionnant les termes des trois derniers encadrés, les multipliant par $d\alpha$ et finalement **changeant leurs signes**, nous obtenons :

$$ds_{\alpha x} \rho \left[\frac{\partial A_x}{\partial t} - u_y \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) + u_z \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \right] \Rightarrow \boxed{ds_{\alpha x} \rho \left[\frac{\partial A_x}{\partial t} - u_y B_z + u_z B_y \right]}$$

Ce qui correspond au résultat recherché avec l'origine déterminée de tous les termes de l'expression (4) de Schwarzschild sauf son premier d'origine différente.

Ce **premier terme** provient de :

$$\varphi \delta \rho = -\varphi \operatorname{div}(\rho ds_\alpha) = -\varphi \frac{\partial \rho ds_{\alpha x}}{\partial x}$$

En intégrant par parties ce terme et en réunissant tous les éléments, nous obtenons :

$$\delta J_{Schw.} = \int ds_{\alpha x} \rho \left\{ \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \left[\frac{\partial A_x}{\partial t} - u_y B_z + u_z B_y \right] \right\} = \int ds_{\alpha x} \rho [-E_x - u_y B_z + u_z B_y]$$

Schwarzschild conclut correctement comme Lorentz (1892) et Poincaré que la force obtenue correspond à la **force extérieure** exercée sur le système.

L'approche de **Schwarzschild** est très correcte en notant toutefois des **explications insuffisantes** dans son article. De plus contrairement à son affirmation, il **n'a pas fait varier que δu_x** .

En conclusion la forme utilisée par **Schwarzschild** aurait été inutilement complexe pour vérifier de l'**invariance relativiste** considérant le nombre de symboles impliqué et nous pouvons aussi sans risque d'erreur affirmer que **toute formulation pour l'action électromagnétique** apte à en extraire la **force de Lorentz** doit faire en sorte que :

$$\delta J = \int d\tau dt [(\delta \rho) \varphi - (\delta \rho \mathbf{u}) \circ \mathbf{A}]$$

E -Synthèse des approches de Poincaré et Schwarzschild

a) Génération de la forme de l'action chez Schwarzschild et son invariance

Le lagrangien de Schwarzschild peut être construit directement à partir de celui de Poincaré en utilisant les 4 équations de Maxwell. Considérons d'abord l'équivalent de deux équations de Maxwell :

$$\mathbf{E} = -\operatorname{grad} \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} ; \quad \mathbf{B} = \operatorname{rot} \mathbf{A}$$

Insérons ces relations dans l'expression pour l'action de Poincaré :

$$J = \int d\tau dt \left[\varepsilon_0 \frac{\mathbf{E} \circ \mathbf{E}}{2} - \frac{\mathbf{B} \circ \mathbf{B}}{2 \mu_0} \right] = \int d\tau dt \left[\varepsilon_0 \frac{\mathbf{E} \circ \left(-\operatorname{grad} \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right)}{2} - \frac{1}{2 \mu_0} \mathbf{B} \circ \operatorname{rot} \mathbf{A} \right]$$

En développant et en intégrant par parties le dernier terme comme nous l'avons fait à plusieurs reprises, nous aurons :

$$J = \int d\tau dt \left[\varepsilon_0 \frac{\mathbf{E} \circ (-\text{grad}\varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t})}{2} - \frac{1}{2\mu_0} \text{rot } \mathbf{B} \circ \mathbf{A} \right]$$

Maintenant considérons une troisième équation de Maxwell :

$$\text{rot } \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu_0 \rho \mathbf{u} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu_0 \rho \mathbf{u}$$

Nous aurons alors :

$$J = \int d\tau dt \left[\varepsilon_0 \frac{\mathbf{E} \circ (-\text{grad}\varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t})}{2} - \frac{(\varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \rho \mathbf{u})}{2} \circ \mathbf{A} \right]$$

En intégrant à nouveau par parties le premier terme, nous aurons alors :

$$J = \int d\tau dt \left[\varepsilon_0 \frac{(\varphi \text{ div } \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}) \circ \mathbf{A}}{2} - \frac{(\varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \rho \mathbf{u}) \circ \mathbf{A}}{2} \right]$$

Maintenant en utilisant une dernière équation de Maxwell :

$$\text{div } \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} ; \quad J = \int d\tau dt \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) = \int d\tau dt \frac{\rho}{2} (\varphi - \mathbf{u} \circ \mathbf{A})$$

Ce résultat peut être mis aussi sous la forme suivante :

$$J = \int d\tau dt \left[\left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) - \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) \right] = \int d\tau dt \left[\rho(\varphi - \mathbf{u} \circ \mathbf{A}) + \frac{B^2}{2\mu_0} - \varepsilon_0 \frac{E^2}{2} \right] = J_{Schw.}$$

Nous retrouvons le lagrangien de **Schwarzschild**. L'avant-dernière expression confirme l'affirmation de **Bracco-Provost** [12 p. 470] sur l'égalité de ses deux membres et les résultats de la partie D (section a) ne nous surprennent plus. Ajoutons que **Miller** et **Bracco-Provost** ont changé le **signe** de l'expression d'origine de Schwarzschild qui est en accord sur ce point avec Poincaré comme la précédente démonstration et la consultation du texte d'origine le démontrent. Maintenant **Damour** [13 p. 7] cite Bracco-Provost [12 p. 368] qui associe au côté gauche de l'expression mentionnée en début de paragraphe une dépendance seulement implicite des sources. Mais par après, il met l'emphase sur le choix de signe chez Poincaré qu'il critique pour la confusion amenée sans mentionner à cet effet aussi le nom de Schwarzschild qui est à l'origine sur le fond de l'expression qu'il emploie. Aujourd'hui l'action S s'écrit en signe inversé à l'aide du tenseur électromagnétique et du quadrivecteur courant de la façon suivante :

$$S = \int dt d\tau \left[-\frac{1}{4\mu_0} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} - J^\mu A_\mu \right] = \int dt d\tau \left[\left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) - \rho(\varphi - \mathbf{u} \circ \mathbf{A}) \right]$$

Damour en conclut que nous devrions avoir avec contradiction chez Poincaré :

$$J = \int dt d\tau \left[\frac{1}{4\mu_0} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \right] = \int dt d\tau \left(-\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \right) \neq \int dt d\tau \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right)$$

Ce **raisonnement** est **incorrect** puisqu'il tronque l'expression pour l'action.

Mentionnons que l'obtention de la force de Lorentz n'est pas le propos de Damour.

Invariance

Rappelons que l'invariance de l'action est obtenue par Poincaré au début de la section 3 de son article par la transformation des champs d'un système à l'autre et que cette transformation est basée sur les équations de Maxwell et les transformations de Lorentz tel qu'exposé à sa section 1.

Alors l'invariance de la forme de l'action chez Schwarzschild découle bien simplement de celle de Poincaré. En effet dans chacun des systèmes K et K' , nous pouvons à partir de la forme invariante de Poincaré appliquer les quatre équations de Maxwell valables dans chacun des systèmes et obtenir une forme identique pour l'action de Schwarzschild et ce en tenant compte du paramètre l apparaissant dans les transformations de Lorentz.

Ceci permet de contourner aisément la difficulté associée à un traitement direct comme celui proposé par Bracco-Provost tel que mentionné en page 27.

b) Principe de moindre action et obtention des équations de Maxwell

Pour faire un rapprochement encore plus direct entre la forme prise par l'action au début de la section 2 de l'article de Poincaré et celle présentée par Schwarzschild, nous pouvons procéder comme suit à partir de la définition de \mathbf{g} :

$$J = \int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} - \mathbf{g} \circ \mathbf{A} \right] = \int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \circ \mathbf{A} - \rho\varphi + \rho\varphi - \rho\mathbf{u} \circ \mathbf{A} \right]$$

Maintenant considérons :

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \text{grad } \varphi \quad ; \quad \text{div } \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Le troisième terme de notre relation de départ peut être intégré par parties :

$$\int dt d\tau \left[-\varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \circ \mathbf{A} \right] = \int dt d\tau [\varepsilon_0 \mathbf{E} \circ (-\mathbf{E} - \text{grad } \varphi)] = \int dt d\tau \varepsilon_0 [-E^2 + \varphi \text{div } \mathbf{E}]$$

Nous obtiendrons la forme de Schwarzschild :

$$J = \int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} - \mathbf{g} \circ \mathbf{A} \right] = \int dt d\tau \left[- \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) + \rho\varphi - \rho \mathbf{u} \circ \mathbf{A} \right]$$

A la lumière du résultat de ce développement et à l'aide d'un autre travail de **Logunov** [11 p. 148-149], nous pouvons alors jeter un peu de lumière sur les propos peu clairs et en partie erronés de son commentateur [9b p. 27-28] auxquels nous sommes référés en page 3. Il ne fait alors aucun doute que Logunov se réfère à l'action et qu'il se réfère aussi à l'expression de Schwarzschild (signe inversé) à partir de la même expression pour l'action électromagnétique que nous avons mentionnée précédemment au bas de la page 34. En complétant, Logunov [9b p. 28] compare l'**approche de Poincaré** à l'**approche moderne** (Schwarzschild) lorsqu'il s'agit d'obtenir les équations de Maxwell manquantes à partir de l'action électromagnétique et des deux équations de Maxwell auxquelles on l'assujettit au départ. Ces éléments sont confirmés. Rappelons que dans l'approche moderne (celle de Schwarzschild), nous avons au départ :

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \text{grad } \varphi \quad \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \text{rot } \mathbf{E} = 0 \right) ; \quad \mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{A} \quad (\text{div } \mathbf{B} = 0)$$

Dans l'approche de Poincaré, nous avons plutôt :

$$\text{div } \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} ; \quad \text{div } \mathbf{B} = 0$$

Les équations de Maxwell manquantes s'effectuent respectivement avec :

$$\delta J_{Schw.} = 0 ; \quad \delta J = 0$$

Profitions de l'occasion pour revenir sur des propos de **Miller** [10 p.256] qui affirme que la forme adoptée par Schwarzschild est la seule pouvant générer les quatre équations de Maxwell de même que la force de Lorentz. Cet énoncé est imprécis. En effet quand il parle de 4 équations de Maxwell, Miller devrait le faire dans le sens de Schwarzschild qui après avoir retrouvé les deux équations manquantes, mentionne que les deux autres (mises entre parenthèses ici) sont facilement obtenues à partir de ses deux éléments de départ. Notons cependant que Miller ne semble pas donner une importance outre mesure à son énoncé. Nous sommes allés dans ce sens en épousant la philosophie de **Lorentz** (1903) qui, au début de son article, donne la liste de toutes les relations physiques que les physiciens adoptent volontiers dès le départ dont les quatre équations de Maxwell, ce que fait aussi d'ailleurs Poincaré. Ce dernier élément permet de nuancer l'approche de Poincaré qui tout comme Schwarzschild dans sa quête l'obtention des équations de Maxwell manquantes, suit la même philosophie que celle qu'avait appliqué Lorentz en 1892. Reprécisons que Poincaré et Schwarzschild travaillent à partir du principe de moindre action alors que Lorentz se référait au principe de d'Alembert.

Si nous prenons pour acquis la validité des quatre équations de Maxwell dès le départ, comment faut-il alors situer leur quête dans l'application du principe de moindre action? Nous allons à la section suivante essayer d'aborder le problème d'un point de vue différent.

c) Génération du lagrangien électromagnétique à partir de la force de Lorentz

Constatons d'abord que Lorentz (principe de d'Alembert 1892), Schwarzschild et Poincaré (avec le principe de moindre action) assument au départ deux équations et ont en commun d'utiliser à cet effet la relation suivante :

$$\mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{A} \quad (\text{div } \mathbf{B} = 0)$$

Maintenant il serait aisé de parcourir en sens inverse le chemin parcouru en pages 25-26. Nous allons procéder autrement pour obtenir une expression commune à **Schwarzschild et Poincaré**. Soit l'expression suivante :

$$\delta J = \int d\tau dt [-\rho(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B})] \circ \delta \mathbf{s}$$

A partir de cette forme, il est possible de **reconstruire la forme de l'action** si elle doit mener à la **force de Lorentz** (par unité de volume).

La clé ici est d'utiliser l'expression de **Lorentz** valable pour un électron de forme variable de même que celle pour $\delta\rho$:

$$\delta \mathbf{g} = \frac{\partial}{\partial t} (\varepsilon_0 \delta \mathbf{E} + \rho \delta \mathbf{s}) + \text{rot} (\rho \delta \mathbf{s} \times \mathbf{u}) \quad ; \quad \delta \rho = -\text{div}(\rho \delta \mathbf{s})$$

A partir de la première relation et de ce que nous avons vu auparavant en page 20 :

$$\int d\tau dt [-\rho(\mathbf{u} \times \mathbf{B})] \circ \delta \mathbf{s} = \int d\tau dt [-\text{rot} (\rho \delta \mathbf{s} \times \mathbf{u})] \circ \mathbf{A} = \int d\tau dt \left[-\delta \mathbf{g} + \frac{\partial}{\partial t} (\varepsilon_0 \delta \mathbf{E} + \rho \delta \mathbf{s}) \right] \circ \mathbf{A}$$

En intégrant par parties, nous aurons :

$$\int d\tau dt [-\rho(\mathbf{u} \times \mathbf{B})] \circ \delta \mathbf{s} = \int d\tau dt \left[-\delta \mathbf{g} \circ \mathbf{A} - (\varepsilon_0 \delta \mathbf{E} + \rho \delta \mathbf{s}) \circ \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right]$$

Maintenant si on met les morceaux ensemble :

$$\delta J = \int d\tau dt \left[-\rho \mathbf{E} \circ \delta \mathbf{s} - \delta \mathbf{g} \circ \mathbf{A} - \varepsilon_0 \delta \mathbf{E} \circ \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \rho \delta \mathbf{s} \circ \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right]$$

En intégrant par parties le troisième terme, on obtient facilement :

$$\delta \mathbf{g} = \delta(\rho \mathbf{u}) + \varepsilon_0 \frac{\partial(\delta \mathbf{E})}{\partial t} \Rightarrow \delta J = \int d\tau dt \left[-\rho \delta \mathbf{s} \circ \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) - \delta(\rho \mathbf{u}) \circ \mathbf{A} \right]$$

Modifiant cette relation, nous aurons :

$$\delta J = \int d\tau dt \left[-\rho \delta \mathbf{s} \circ \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) - \varphi(\delta \rho) + \varphi(\delta \rho) - \delta(\rho \mathbf{u}) \circ \mathbf{A} \right]$$

Ce qui nous amène en intégrant par parties à :

$$\delta \rho = -\text{div}(\rho \delta \mathbf{s}) \Rightarrow \delta J = \int d\tau dt \left[-\rho \delta \mathbf{s} \circ \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + \text{grad } \varphi \right) + \varphi(\delta \rho) - \delta(\rho \mathbf{u}) \circ \mathbf{A} \right]$$

On ne peut s'empêcher ici de faire un lien avec le commentaire fait par Poincaré [9a p. 139] qui affirme que nous devons avoir en invoquant le principe de moindre action :

$$\delta \rho = 0 ; \delta(\rho \mathbf{u}) = 0 ; \delta J = 0 \Rightarrow \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + \text{grad } \varphi = 0$$

Selon notre façon de voir, nous devrions plutôt écrire :

$$\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + \text{grad } \varphi = 0 \Rightarrow \boxed{\delta J = \int d\tau dt [\varphi(\delta \rho) - \delta(\rho \mathbf{u}) \circ \mathbf{A}]}$$

Ceci supporte l'affirmation de la page 33.

Ayant acquis le dernier élément, **nous proposons à la suite de Lorentz de prendre les équations de Maxwell et la force de Lorentz comme étant nos briques fondamentales.** Nous pouvons alors aisément reconstruire les formes de l'action tant chez Poincaré que chez Schwarzschild.

Utilisons, comme nous l'avons fait en page 33, **les deux relations de départ** suivantes qui sont aussi celles de Schwarzschild :

$$\mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{A} ; \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + \text{grad } \varphi = 0$$

Maintenant il est aisé de retrouver le lagrangien de départ chez **Poincaré**. En employant **une troisième équation de Maxwell**, la quantité $\delta \mathbf{g}$ et faisant les intégrations par parties adéquates, nous aurons :

$$\delta J = \int dt d\tau \left[\varphi \varepsilon_0 (\text{div } \delta \mathbf{E}) - \left\{ \delta \mathbf{g} - \varepsilon_0 \frac{\partial \delta \mathbf{E}}{\partial t} \right\} \circ \mathbf{A} \right] = \int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \left\{ -\text{grad } \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right\} \circ \delta \mathbf{E} - \delta \mathbf{g} \circ \mathbf{A} \right]$$

A l'aide d'une **quatrième équation de Maxwell**, nous obtenons aisément :

$$\delta \mathbf{g} = \frac{\delta \text{rot } \mathbf{B}}{\mu_0} \Rightarrow \delta J = \int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \delta \left(\frac{E^2}{2} \right) - \delta \left(\frac{B^2}{2\mu_0} \right) \right]$$

Notons ici que **suyant notre philosophie** qui assume comme Lorentz (1903) la validité des équations de Maxwell dès le départ, nous aurions pu utiliser l'expression suivante dès le début de la **section 2** de l'article de **Poincaré** :

$$J = \int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \left(\frac{E^2}{2} \right) - \left(\frac{B^2}{2\mu_0} \right) \right]$$

Comme nous venons de voir, l'utilisation de **cette expression aurait mené à la force de Lorentz**. Cependant ceci n'était **pas possible pour Poincaré** qui a choisi une relation de départ différente et qui s'était imposé de retrouver la quatrième équation de Maxwell précédemment mentionnée à partir du principe de moindre action. Nous avons ici la **raison fondamentale qui a motivé Poincaré dans son choix de l'expression de l'action à la section 2**. Mentionnons aussi que si Poincaré avec cette expression avait considéré au départ les mêmes équations de Maxwell que celles adoptées par Schwarzschild pour appliquer le principe de moindre action, l'obtention de l'équation suivante ne serait toujours pas « naturelle » (voir p. 22) :

$$\text{div } \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Dans notre approche, comme nous l'avons vu en page 22, cet élément tout comme les autres s'insère naturellement dans le développement.

Schwarzschild

Dans ce cas, nous avons les deux « bonnes » équations de Maxwell de départ. Rappelons que Schwarzschild, à la différence de Poincaré, obtient pour la variation de l'action la relation suivante **en éliminant toutes les autres variations** :

$$\delta\rho = -\text{div}(\rho \delta\mathbf{s}) \quad ; \quad \delta J = \int dt d\tau [\varphi \delta(\rho) - \delta(\rho\mathbf{u}) \circ \mathbf{A}] = \int dt d\tau \delta(\rho) [\varphi - \delta(\mathbf{u}) \circ \mathbf{A}]$$

Selon notre approche toutes ces autres variations doivent plutôt s'annuler en raison de la forme générale prise par δJ au départ et ceci ne peut se faire qu'à l'aide des équations de Maxwell manquantes. Nous avons ici :

$$\delta\varphi \text{ ou } \delta\mathbf{A} \quad ; \quad \delta J_{Schw.}(\varphi, \mathbf{A}, \rho, \rho\mathbf{u}) = 0 \quad \Rightarrow \quad 1 \text{ équation de Maxwell}$$

Cette constatation peut être exposée autrement. Faisons varier $\delta\varphi$ et $\delta\mathbf{A}$ dans l'expression suivante à l'aide des **deux équations de Maxwell de départ** :

$$\int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \delta \left(\frac{E^2}{2} \right) - \delta \left(\frac{B^2}{2\mu_0} \right) \right] = \int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \mathbf{E} \circ \left(-\frac{\partial \delta\mathbf{A}}{\partial t} - \text{grad } \delta\varphi \right) - \frac{\mathbf{B} \circ \text{rot } \delta\mathbf{A}}{\mu_0} \right]$$

Nous aurons alors après les intégrations par parties adéquates :

$$\int d\tau dt [\varepsilon_0 \delta\varphi \operatorname{div} \mathbf{E}] + \int d\tau dt \left[\varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \frac{\operatorname{rot} \mathbf{B}}{\mu_0} \right] \circ \delta \mathbf{A}$$

Si nous ajoutons respectivement à ces deux termes les quantités suivantes :

$$\int d\tau dt [-\rho \delta\varphi] \quad ; \quad \int d\tau dt [\rho \mathbf{u}] \circ \delta \mathbf{A}$$

Nous aurons une **somme nulle** en raison des **deux équations de Maxwell manquantes** :

$$\int dtd\tau \left[\varepsilon_0 \delta \left(\frac{E^2}{2} \right) - \delta \left(\frac{B^2}{2\mu_0} \right) \right] + \int d\tau dt [-\rho \delta\varphi] + \int d\tau dt [\rho \mathbf{u}] \circ \delta \mathbf{A} = 0$$

Maintenant nous avons :

$$\delta J = \int dtd\tau [\varphi \delta(\rho) - \delta(\rho \mathbf{u}) \circ \mathbf{A}]$$

En combinant les deux dernières relations, nous obtenons directement :

$$\delta J = \int dtd\tau \left[-\varepsilon_0 \delta \left(\frac{E^2}{2} \right) + \delta \left(\frac{B^2}{2\mu_0} \right) + \delta(\rho\varphi) - \delta(\rho \mathbf{u} \circ \mathbf{A}) \right]$$

Nous avons obtenu l'action de **Schwarzschild** en utilisant **la forme de Poincaré**. A cet égard remarquons que :

$$J = \int d\tau dt \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) = \int d\tau dt \frac{\rho}{2} (\varphi - \mathbf{u} \circ \mathbf{A})$$

Ce qui implique la relation suivante :

$$\int d\tau dt 2\delta \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) - \int d\tau dt [\delta(\rho\varphi) - \delta(\rho \mathbf{u} \circ \mathbf{A})] = 0$$

Si nous ajoutons cette quantité à la forme de l'action chez Schwarzschild, nous obtenons la forme rencontrée avec **Poincaré** :

$$\delta J = \int dtd\tau \left[\varepsilon_0 \delta \left(\frac{E^2}{2} \right) - \delta \left(\frac{B^2}{2\mu_0} \right) \right]$$

Poincaré et **Schwarzschild** évoquaient le **principe de moindre action** pour annuler leurs termes. Mais alors pourquoi certaines variations seraient nulles et d'autres non? Nous pouvons ici penser en premier à Schwarzschild. D'autre part Poincaré, comme on l'a vu en page 38, se voit contraint d'affirmer pour obtenir une des équations de Maxwell :

$$\delta\rho = 0 \quad ; \quad \delta(\rho \mathbf{u}) = 0 \quad ; \quad \delta J = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + \operatorname{grad} \varphi = 0$$

Cette démarche apparaît peu naturelle.

Quelle est la pertinence d'obtenir des équations dont au départ nous savons qu'elles sont valides, d'autant plus que ce sont elles qui nous permettent de passer d'une forme à l'autre entre des expressions équivalentes pour exprimer l'action électromagnétique dont une des deux formes retenues par Poincaré qui se prête bien à la vérification de l'invariance relativiste? Dans notre philosophie, nous savons que nous devons avoir :

$$\delta J = \int dt d\tau [\varphi \delta(\rho) - \delta(\rho \mathbf{u}) \circ \mathbf{A}]$$

Toutes les autres variations doivent donc s'annuler et ce ne peut se produire qu'en raison des équations de Maxwell. Nous en avons vu un exemple frappant dans le cas de Schwarzschild. Encore il est peu pertinent d'obtenir les **équations de Maxwell** à l'aide du principe de moindre action dans notre approche, ces équations **nous ayant servi à construire le lagrangien** à partir de la **force de Lorentz**, tout en ayant au préalable, à partir de l'action de cette dernière, obtenu **l'expression précédente**. Cependant dans le cas de l'approche de Schwarzschild, en raison de la forme prise par l'action avec ses variables, l'annulation de l'action peut s'exprimer à l'aide de « deux équations de Lagrange » associées aux deux équations de Maxwell manquantes. Dans ce cas, **Logunov** [11 p. 148-149] y voit une indication du caractère judicieux du choix de l'expression pour l'action au départ.

Considérant les développements précédents basés sur l'action associée à la force de Lorentz et les équations de Maxwell comme éléments fondamentaux, nous préférons quant à nous plutôt réserver l'expression **principe de moindre action** à la relation suivante :

$$\delta J = \int dt d\tau \mathbf{f} \circ \delta \mathbf{s} = \int dt d\tau [-\rho(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B})] \circ \delta \mathbf{s} = \int dt L_{EM}$$

Nous avons vu que cette forme peut se rattacher à l'application du principe de d'Alembert de **Lorentz** (1882) en utilisant son expression de 1903 pour $\delta \mathbf{g}$. L'expression obtenue insérée dans le **principe de moindre action** permet l'annulation d'un terme gênant et nous mène directement à l'expression ci-dessus. Rappelons encore qu'en 1903, Lorentz n'a plus ce désir de 1882 de retrouver des équations de Maxwell.

Notre expression nous rattache aussi directement à la physique de l'électron et c'est d'ailleurs cette relation qui a été appliquée au **modèle de Langevin** par **Poincaré** en invoquant le principe de moindre action, ce que nous avons évoqué dans la section A.

Nous avons de plus rencontré en page 14 une relation apparentée chez **Abraham**. Ce dernier tout comme **Schwarzschild** se référait plutôt au **principe d'Hamilton**.

Formes équivalentes de l'action et leur génération

Conclusion

Reprenons notre point de départ :

« On sait comment Lorentz a déduit ses équations du principe de moindre action. Je reviendrai cependant sur la question ..., parce que je préfère la présenter sous une forme un peu différente qui me sera utile pour mon objet. »

Lorentz dans son article de 1903 considère tout comme Poincaré un électron de forme variable. Cependant les principes de moindre action et de d'Alembert y sont présentés comme des aboutissements puisque dorénavant Lorentz considère que les équations de Maxwell et la force de Lorentz sont admises dès le départ comme éléments de base. Il n'y a donc pas, comme on l'a vu, strictement parlant obtenu une des équations de Maxwell et la force de Lorentz avec le principe de moindre action. Les démonstrations de Lorentz se rapportent à l'application du principe de d'Alembert dans son travail de 1892 devenu en grande partie caduque pour notre propos en raison de la rigidité de la particule chargée envisagée alors. Ce dernier point est un élément important omis par **Miller**. A plusieurs reprises cependant nous avons pu établir des parentés entre les développements mathématiques de Lorentz dans les deux travaux mentionnés et Poincaré.

Maintenant l'**action** est importante pour **Poincaré** car c'est à travers elle qu'il trouvera l'**invariance relativiste** au début de la section 3 de son article. A la section 1, Poincaré avait dû supposer la validité de l'expression pour la force de Lorentz dans chacun des systèmes K et K' pour obtenir la transformation des forces. Relier l'action à la force de Lorentz à la section 2 permet à Poincaré de compléter sa démonstration. C'est sans doute le projet ou objet auquel il se réfère ici. Malgré l'imprécision du début de la citation, celle-ci est en partie fondée comme nous l'avons vu. Si **Bracco-Provost** avaient ici accordé toute son importance à l'invariance relativiste, ils auraient pu aborder différemment la recherche des précédents pour la forme prise par l'action chez Poincaré au début de la section 2.

Nous avons aussi vu que nous devons ajouter des précisions sur le travail de Lorentz. Ainsi Poincaré a pu trouver chez **Lorentz**, par la forme prise par le principe de moindre action chez lui en 1903, une source pour la forme invariante de l'action électromagnétique que nous retrouvons au début de la section 3. Le choix du signe chez Poincaré diffère cependant de celui de Lorentz. Il provient plutôt de l'application du principe de d'Alembert chez Lorentz en 1882. Nous avons vu que si nous couplions ce principe avec l'expression obtenue par Lorentz en 1903 pour la variation de la densité

de courant δg tenant compte du courant de déplacement, nous pouvions obtenir la force de Lorentz.

Maintenant Lorentz dans son article de 1903 se référait aussi à **Abraham** dont il va adopter la quantité de mouvement électromagnétique dans son article de 1904 et chez qui nous retrouvons la même forme de lagrangien que celle adoptée par Poincaré, le signe étant toutefois inversé. En effet nous retrouvons une définition similaire à celle d'Abraham au début de la section 6 de l'article de Poincaré et dans la même section, le **lagrangien** d'Abraham cette fois-ci appliqué à un électron déformable dans le système K mais sphérique dans le système K' où il est au repos. Nous rencontrons alors la **quantité de mouvement électromagnétique** en relation avec le modèle de Langevin. Nous avons vu que Poincaré a intégré dans un cadre plus vaste le monde d'Abraham. **Lorentz** et **Abraham** sont associés aux deux **seules références explicites** dans tout le vaste article de Poincaré.

Suite à la vérification de l'invariance du point de vue relativiste de l'action sous la forme apparaissant au début de la section 3, Poincaré en quelques opérations a pu transformer son expression pour lagrangien sans en changer l'action pour obtenir la forme apparaissant au début de la section 2 avec sa densité de courant g . Cette forme, absente chez **Lorentz**, est mathématiquement un passage obligé pour Poincaré qui veut, comme Lorentz en **1882**, obtenir deux équations de Maxwell. Plus précisément Lorentz travaillait avec le principe de d'Alembert tandis que **Poincaré** lui utilise **le principe de moindre action assujetti au départ aux mêmes équations de Maxwell** que celles assumées à la base par Lorentz. Maintenant Lorentz en 1903 pour mettre ses résultats sous les formes des principes de d'Alembert et de moindre action, avait développé, comme on l'a mentionné, une brillante expression pour δg adaptée à un électron de forme variable. Ainsi après avoir obtenu une forme générale pour la variation de l'action, Poincaré aurait pu reprendre tout simplement cette expression en se référant à Lorentz pour après obtenir la force de Lorentz dans la suite de la section 2. S'il ne l'a pas fait, c'est sans doute parce que **Poincaré tient à ses propres démonstrations**. Nous ne pouvons ici que constater à cet égard le grand raffinement mathématique déployé en utilisant une variable auxiliaire lui permettant d'obtenir ses variations avec une virtuosité sans équivalence dans les articles de Lorentz ou encore de Schwarzschild. Il semble envisageable de rattacher les éléments précédents aux mots suivants :

« ... parce que je préfère la présenter sous une forme un peu différente... »

Chez **Bracco-Provost** [13 p. 467], le détail de l'obtention de la force de Lorentz est quasi inexistant. Rappelons ici une citation précédente :

« Enfin, la variation de J_p par rapport à la position des charges lui permet d'obtenir, avec l'aide du théorème des travaux virtuels, et après quelques pages de calcul, la force volumique de Lorentz $\mathbf{f} = \rho(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ »

Quant à **Miller** [12 p. 255-259], nous retrouvons plus de détails en relation avec la force de Lorentz. Premièrement il situe bien en résumé le travail de Lorentz en se référant au principe de d'Alembert mais en omettant toutefois un important point : l'article de 1903 apporte une importante évolution car maintenant la forme de l'électron peut changer. Aussi quand Miller dit de Lorentz qu'il a obtenu une équation de Maxwell et la force de Lorentz à partir du principe de d'Alembert, ce n'est vrai que pour le travail de 1892 où la particule électrique est rigide. De plus, il a omis chez Lorentz le principe de moindre action et n'a pas su présenter les détails importants pour la comparaison avec Poincaré. Pour ce dernier, il n'a pas tenté d'expliquer l'origine de l'expression pour le lagrangien apparaissant au début de la section 2 et a omis de relier celle apparaissant à la section 3 aux travaux de Lorentz et Abraham en se contentant de mentionner que Poincaré connaissait sans doute les termes d'« énergies cinétique et potentielle » de Lorentz. Il se concentre sur l'obtention des équations de Maxwell manquantes. Ensuite il parle brièvement de la force s'exerçant sur l'électron et présente succinctement l'approche hydrodynamique de Poincaré. Le détail de **l'obtention de la force de Lorentz ne semble pas le préoccuper.**

Pour l'obtention de la **force de Lorentz**, nous avons procédé à une comparaison détaillée des approches de **Poincaré** et **Schwarzschild**. Mais nous avons vu aussi que nous pouvions compléter le travail de **Lorentz** de 1903 à l'aide du principe de d'Alembert (version 1892) et du principe de moindre action pour le transformer en « **démonstration** » pour la force de Lorentz, ce qui nous a permis de nuancer notre premier propos sur la citation de Poincaré. Rappelons que les approches de Lorentz et Schwarzschild ne sont pas supportées chez leurs auteurs par la démonstration de l'invariance de l'action. Lorentz utilise à la base une application du principe de d'Alembert qui s'avère finalement boiteuse mais où nous retrouvons les mêmes variations $\delta\rho$ et δu_x que celles utilisées par Schwarzschild à partir desquelles il obtient de façon originale, en généralisant comme on l'a vu, une expression pour δg en trois dimensions qui aurait pu être reprise par Poincaré. Par comparaison l'approche correcte de Schwarzschild à partir du principe de moindre action, pour obtenir la force de Lorentz, apparaît trop succincte, voire opaque et l'auteur, contrairement à ce qu'il affirme, a employé la variation δu_y comme nous l'avons constaté à partir d'une reconstruction basée sur les expressions de Poincaré. En effet l'expression pour $\delta\rho$ chez ces auteurs est la même que celle employée par Poincaré. Cependant même si ce dernier a plutôt employé les variations $\delta(\rho u_x)$, $\delta(\rho u_y)$ et $\delta(\rho u_z)$, à partir de ses

relations, on peut obtenir aisément les expressions précédentes de Lorentz et Schwarzschild pour δu_x ... L'approche de Poincaré dans l'application du principe de moindre action se distingue par un usage intensif de notions tirées de la mécanique des fluides lui permettant entre autres d'obtenir deux formes pour la relation de continuité. On retrouve aussi des traces de ceci chez Schwarzschild dans le vocabulaire utilisé, ce que nous comprenons en apprenant que la thèse de doctorat de ce dernier portait sur la mécanique des fluides de Poincaré. La relation de continuité se retrouve chez Schwarzschild et aussi chez Lorentz (1903) notamment dans sa démonstration de son expression pour δg .

L'approche de Schwarzschild, qui ne connaissait que le travail de Lorentz de 1892, se distingue comme on l'a vu par l'emploi au départ d'un lagrangien dont l'action est en apparence différente de celle de Poincaré. Cependant après avoir fait opérer des variations de l'action menant à deux équations de Maxwell, des termes sont ainsi éliminés pour nous amener, en faisant varier les seules variables non considérées, à une opération algébrique près, à une expression qui correspond à celle de Poincaré pour δJ_{Schw} . Remarquons ici que **Bracco-Provost** et Miller ont changé le signe dans l'expression d'origine de Schwarzschild. Dans l'approche de Schwarzschild, deux équations de Maxwell sont implicitement assumées au départ. Elle ne permet pas contrairement à l'affirmation de **Miller** [12 p. 256] d'obtenir strictement toutes les équations de Maxwell. Miller a cependant raison lorsqu'il affirme que son lagrangien ne se prête pas bien à un usage pratique pour la physique de l'électron.

Il était beaucoup plus simple pour Poincaré de vérifier l'invariance avec la forme utilisée au début de la section 3 qu'avec celle de Schwarzschild dont il ignorait probablement l'existence. Lui aussi assujettit au départ son expression pour l'action à deux équations de Maxwell dont une cependant diffère de celles sélectionnées par Schwarzschild et retrouve les deux autres en cours de route. Nous avons préféré dans notre exposition nous en tenir à la philosophie exprimée par Lorentz dans son article de 1903 et tout simplement assumer toutes les équations de Maxwell dès le départ pour nous concentrer sur l'obtention de l'expression pour la force de Lorentz. Cette façon de voir nous l'avons supportée dans notre synthèse où nous pouvons passer aisément d'une expression à l'autre pour l'action par une utilisation adéquate des équations de Maxwell. Ainsi les deux formes que nous rencontrons chez Poincaré (sections 2 et 3) de même que les deux que nous pouvons associer à Schwarzschild se ramènent à une action équivalente $J = J_{Schw}$. Nous avons aussi montré que nous pouvons générer toutes les formes précédentes à partir de la variation de l'action δJ (δJ_{Schw}) exprimée à l'aide de la force de Lorentz en utilisant l'expression de Lorentz pour δg et les équations de Maxwell. Ici nous avons franchi une étape supplémentaire en épousant totalement la

$$\varepsilon_0 \delta E_x = -\rho \delta s_x ; \delta E_y = 0 ; \delta s_y = 0 ; \delta E_z = 0 ; \delta s_z = 0 \Rightarrow \frac{d(\delta' T)}{dt} = 0$$

Le choix de Lorentz fait en sorte qu'on obtienne correctement pour un **électron rigide** ayant en chacun de ses points une densité de charge constante avec δs_x constant :

$$\frac{\partial}{\partial x}(\varepsilon_0 \delta E_x) = \frac{\partial}{\partial x}(-\rho \delta s_x) = -\frac{\partial \rho}{\partial x} \delta s_x ; \frac{\partial}{\partial x}(\varepsilon_0 \delta E_x) = \varepsilon_0 \operatorname{div} \delta \mathbf{E} = \delta \rho \Rightarrow \delta \rho = -\frac{\partial \rho}{\partial x} \delta s_x$$

Maintenant il faut évaluer δT . D'abord nous avons en supposant que chaque point de la particule chargé est déplacé avec sa vitesse [2 p. 441] :

$$\delta(\rho u_x) = -\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x} \delta s_x ; \delta(\rho u_y) = -\frac{\partial(\rho u_y)}{\partial x} \delta s_x ; \delta(\rho u_z) = -\frac{\partial(\rho u_z)}{\partial x} \delta s_x$$

La relation de continuité n'est pas donnée explicitement par Lorentz mais nous pouvons l'utiliser dans le contexte suivant sans trahir Lorentz :

$$\operatorname{div} \mathbf{u} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + u_x \frac{\partial(\rho)}{\partial x} + u_y \frac{\partial(\rho)}{\partial y} + u_z \frac{\partial(\rho)}{\partial z} = 0$$

Nous aurons donc de façon équivalente au développement effectué par Lorentz :

$$\varepsilon_0 \delta \left(\frac{\partial E_x}{\partial t} \right) = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \delta s_x ; \varepsilon_0 \delta \left(\frac{\partial E_x}{\partial t} \right) = \left[\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z} \right] \delta s_x$$

Maintenant nous avons à évaluer :

$$\delta T = \int \mathbf{A} \circ \delta \mathbf{g} \, d\tau = \int \mathbf{A} \circ \delta \left(\rho \mathbf{u} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \, d\tau$$

Considérant qu'on a le même δs_x constant pour tous les éléments de volume de la particule chargée, nous pouvons poser :

$$\delta T = \delta s_x \int \left[A_x \left\{ -\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x} + \left[\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z} \right] \right\} - A_y \frac{\partial(\rho u_y)}{\partial x} - A_z \frac{\partial(\rho u_z)}{\partial x} \right] \, d\tau$$

Nous obtenons alors par des intégrations par parties :

$$\delta T = \delta s_x \int \left[\frac{\partial A_x}{\partial x} \{ \rho u_x - \rho u_x \} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \rho u_y - \frac{\partial A_x}{\partial z} \rho u_z + \frac{\partial A_y}{\partial x} \rho u_y + \frac{\partial A_z}{\partial x} \rho u_z \right] \, d\tau$$

Ce qui donne ensuite :

$$\delta T = \delta s_x \int \left[\rho u_y \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) + \rho u_z \left(\frac{\partial A_z}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial z} \right) \right] \, d\tau = \delta s_x \int \rho [u_y B_z - u_z B_y] \, d\tau$$

Nous aurons donc :

$$\delta W = \int f_x \delta s_x d\tau - \int \varepsilon_0 E_x \delta E_x d\tau = \frac{d(\delta' T)}{dt} - \delta T = \frac{d(\delta' T)}{dt} - \delta s_x \int \rho [u_y B_z - u_z B_y] d\tau$$

Maintenant rappelant que Lorentz considère $\varepsilon_0 E_x = -\rho \delta s_x$, nous aurons finalement :

$$\frac{d(\delta' T)}{dt} = 0 ; f_x = -\rho [E_x + (u_y B_z - u_z B_y)] ; f_x + f_{EM(x)} = 0 ; \boxed{f_{EM(x)} = \rho [E_x + (u_y B_z - u_z B_y)]}$$

Annexe 3 -Lorentz : l'expression de δg pour un électron de forme variable (1903)

Nous avons ici le détail de l'algèbre.

$$\delta g_x = \delta \left(\varepsilon_0 \frac{\partial E_x}{\partial t} \right) + \rho \delta u_x + u_x \delta \rho = \delta \left(\varepsilon_0 \frac{\partial E_x}{\partial t} \right) + \rho \delta u_x - u_x \operatorname{div}(\rho \delta \mathbf{s})$$

En développant à partir de notre expression pour δu_x :

$$\delta g_x = \delta \left(\varepsilon_0 \frac{\partial E_x}{\partial t} \right) + \rho \left[\frac{\partial(\delta s_x)}{\partial t} + \frac{\partial(\delta s_x)}{\partial x} u_x + \frac{\partial(\delta s_x)}{\partial y} u_y + \frac{\partial(\delta s_x)}{\partial z} u_z - \frac{\partial u_x}{\partial x} \delta s_x - \frac{\partial u_x}{\partial y} \delta s_y - \frac{\partial u_x}{\partial z} \delta s_z \right] - u_x \left[\left\{ \frac{\partial(\rho)}{\partial x} \delta s_x + \rho \frac{\partial(\delta s_x)}{\partial x} \right\} + \frac{\partial(\rho \delta s_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho \delta s_z)}{\partial z} \right]$$

Maintenant ajoutons en tenant compte de l'équation de continuité :

$$\delta s_x \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{u}) \right] = \delta s_x \frac{\partial \rho}{\partial t} + \delta s_x \left[\left\{ \frac{\partial(\rho)}{\partial x} u_x + \rho \frac{\partial(u_x)}{\partial x} \right\} + \frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z} \right] = 0$$

Regroupant les termes contenant des dérivées par rapport à x :

$$\rho \left\{ \frac{\partial(\delta s_x)}{\partial x} u_x - \frac{\partial u_x}{\partial x} \delta s_x \right\} + u_x \left\{ -\delta s_x \frac{\partial(\rho)}{\partial x} - \rho \frac{\partial(\delta s_x)}{\partial x} \right\} + \delta s_x \left\{ \frac{\partial(\rho)}{\partial x} u_x + \rho \frac{\partial(u_x)}{\partial x} \right\} = 0$$

Si nous éliminons ces termes, nous avons alors :

$$\delta g_x = \delta \left(\varepsilon_0 \frac{\partial E_x}{\partial t} \right) + \frac{\partial(\rho \delta s_x)}{\partial t} + \left[\rho \left\{ \frac{\partial(\delta s_x)}{\partial y} u_y - \frac{\partial u_x}{\partial y} \delta s_y \right\} - u_x \frac{\partial(\rho \delta s_y)}{\partial y} + \delta s_x \frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y} \right] + \left[\rho \left\{ \frac{\partial(\delta s_x)}{\partial z} u_z - \frac{\partial u_x}{\partial z} \delta s_z \right\} - u_x \frac{\partial(\rho \delta s_z)}{\partial z} + \delta s_x \frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z} \right]$$

Nous obtenons :

$$\delta g_x = \delta \left(\varepsilon_0 \frac{\partial E_x}{\partial t} \right) + \frac{\partial(\rho \delta s_x)}{\partial t} + \left[\frac{\partial(\rho u_y \delta s_x)}{\partial y} - \frac{\partial(\rho u_x \delta s_y)}{\partial y} \right] - \left[\frac{\partial(\rho u_x \delta s_z)}{\partial z} - \frac{\partial(\rho u_z \delta s_x)}{\partial z} \right]$$

Les deux dernières parenthèses sont la composante x du rotationnel du vecteur suivant :

$$\rho(u_z \delta s_y - u_y \delta s_z), \rho(u_x \delta s_z - u_z \delta s_x), \rho(u_y \delta s_x - u_x \delta s_y)$$

Nous pouvons évidemment obtenir toutes les composantes avec :

$$\delta g = \delta \left(\varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \right) + \frac{\partial(\rho \delta s)}{\partial t} + \text{rot}(\rho \delta s \times \mathbf{u})$$

Références :

- [1] Mascart E, Joubert J. « Leçons sur l'électricité et le magnétisme » Tome 1 p. 73
Paris, G. Masson, Éditeur (1882)
- [2] Lorentz H. « La théorie électromagnétique de Maxwell et son application aux corps mouvants »
Archives Neerl, 25, Article No. 363 (1892)
- [3] Abraham M. « Dynamik des Electrons, Gottinger Nachrichten », 1902, 20-41
- [4] Abraham M. Prinzipien der Dynamik des Electrons, Annalen der Physik, 10 (1903), 105-179
- [5a] Schwarzschild K. "Zur Elektrodynamik. I. Zwei Formen des Prinzips der kleinsten Action in der
Elektronentheorie," Nachr. Ges. Wiss. Gottingen, Math.-Phys. Klasse (1903),
126-131
- [5b] Delphenich D. H. "On electrodynamics. I. Two forms of the principle of least action in the theory of
electrons", Translation (<http://www.neo-classical-physics-info>)
- [6] Lorentz H. « Contributions to the theory of électrons » Subject.Proceedings, volume 5, 608-628
(1903)
- [7] Lorentz H.A. « Electromagnetic Phenomena in a system moving with any velocity less than that of
light » Proceedings of the Academy of Sciences of Amsterdam, 6, 1904 (27 mai 1904)
- [8] Langevin P. « La physique des électrons » Rapport présenté au Congrès des Sciences et des Arts,
1Saint-Louis (USA), 23 septembre 1904. Langevin « La physique depuis vingt ans »
(1923)
- [9a] Poincaré H. « Sur la dynamique de l'électron » 1906 Rendiconti del Circolo matematico di Palermo
21 : 129-176 (envoyé le 23 juillet 1905, paru en janvier 1906)
- [9b] Logunov A. « Sur les articles de Henri Poincaré *Sur la dynamique de l'électron* » Annales des Mines
(1984 traduit en français en 2000)
- [10] Miller Arthur I. A Study of Henri Poincaré's « *Sur la Dynamique de l'Électron* »
Archive for History of Exact Sciences 10, 207-328 (1973)
- [11] Logunov A. « Henri Poincaré and Relativity Theory » arXiv : physics/0408077v4, 6 Jul 2005
- [12] Bracco C., Provost J. P. « De l'électromagnétisme à la mécanique : Le rôle de l'action dans le
Mémoire de Poincaré de 1905 »
Revue d'histoire des sciences 2009/2 (Tome 62). Pages 457 à 493

[13] Damour T. « Poincaré, the Dynamics of the Electron, and Relativity »
arXiv: 1710.0076v1 [physics.hist-ph] 2 Oct 2017

[14] Létourneau M. Poincaré : La Dynamique de l'Électron (1905) et le problème des « 4/3 »
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17645100>